

Maurizio Perugi

RICERCHE LINGUISTICHE
SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DI BERNART DE VENTADORN

Queste schede, ciascuna numerata con una cifra romana, saranno gradualmente immesse in rete, nel quadro di una ricerca che ha per scopo una revisione completa dell'edizione Appel di Bernart de Ventadorn.¹ Sul piano materiale, si tratta di controllare e completare i dati della tradizione manoscritta. Sul piano metodologico, si tratta di verificare, a oltre quarant'anni di distanza, l'efficacia di un tipo d'analisi messo a punto nei *Prolegomeni* all'edizione danielina del 1978, tenendo ovviamente conto dei perfezionamenti apportati dall'autore nel corso degli anni; e dei numerosi strumenti ormai disponibili in rete. Le singole schede non includono necessariamente la proposizione di un testo critico. Con tutto ciò, l'autore non nasconde la propria ambizione di produrre, in uno spazio di tempo relativamente breve, una nuova edizione di Bernart de Ventadorn; al tempo stesso, si augura che il suo lavoro possa funzionare anche come strumento pedagogico.

BIBLIOGRAFIA

- Appel, Carl, *Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften*, Leipzig, Fues's Verlag (R. Reisland), 1890.
- Appel, Carl, *Bernart von Ventadorn, Seine Lieder*, Halle, Niemeyer, 1915.
- Bartsch, Karl, *Provenzalisches Lesebuch*, Elberfeld, R.L. Friderichs, 1855.
- Bartsch, K., *Chrestomathie provençale accompagnée d'une grammaire et d'un glossaire*, Elberfeld, R.L. Friderichs, 1868².
- Beck, Edmund, *Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und Contra Julianum*, t. I [Textus], t. II [Versio] Louvain: Secretariat du Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 1957.
- Bégin, Clarissa, *Le paroxysme de la violence dans l'érotisme des fabliaux*, Thèse, University of Western Ontario, September, 1999.
- Bonnard, Jean-Baptiste, *Le complexe de Zeus. Chap. III: Paternités humaines fantasmées*, Paris, Éd. de la Sorbonne, 2004, 101-15.
- Brock, Sebastian, *St. Ephrem the Syrian: Hymns on Paradise*. N.Y. : St. Vladimir's Seminary Press, 1990.
- Brunel-Lobrichon, Geneviève, *Le manuscrit du Sponsus et ses poésies bilingues: Edition et Traduction de deux poèmes à la Vierge (XI^e siècle)*, in Pierre Lardet (éd.), *La Tradition vive: Mélanges d'histoire des textes en l'honneur de Louis Holtz*, Turnhout, Brepols, 2003, 401-15.
- Buck, Christopher G., *Sapiential Theosis: A new Reading of Ephrem the Syrian's Hymns on Paradise*, «Journal of the Assyrian Academic Society», 9 (1995), 80-125.
- Carapezza, Francesco, *Raimbaut travestito da Fedra (BdT 389,1). Sulla genesi del "salut" provenzale*, «Medioevo romanzo», 25 (2001), 357-95.
- Denis, Françoise, *Cœur arraché / Cœur mangé: modulations*, «Études littéraires», 31 (1998), 95-108.

¹ L'approccio strettamente linguistico è ragione sufficiente per limitarsi all'uso di questa – del resto insuperata – edizione. Al testo di Appel rinviano le citazioni comprese fra « ». Dallo scrutinio dei mss. si escludono provvisoriamente quelli, come W, a scripta oitanizzata. Si ricorda che il ms. N² non trasmette del Ventadorn che 35 incipit di testi.

- Field, Thomas, *La première personne du singulier en gascon pyrénéen*, in Jean-Claude Bouvier (et al.), *Sempre los camps auràm segadas resurgantas. Mélanges offerts à Xavier Ravier*, Presses universitaires du Midi, 2003, 101-111.
- Grangé, Louis, *Une scripta occitane dans la Navarre médiévale (XIII-XIV siècles): formation et fonctionnement*, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2012.
- Grosclaude, Michel/Nariò, Gilabèrte, *Répertoire des conjugaisons occitanes de Gascogne*, Per Noste, La Civada, 1998.
- Guida, Saverio, *Il connettivo mas pero nella lingua dei trovatori*, in Mario Pagano (ed.), «*que ben devetz conoisser la plus fina*». Per Margherita Spampinato, Avellino, Ed. Sinestesia, 2018, 395-418.
- Harvey, Susan Ashbrook, *St Ephrem on the Scent of Salvation*, JTS 49 (1998), 109-28.
- Huber, J., *L'Évangile de l'enfance en provençal (Ms. Bibl. Nat. nouv. acqu. fr. 10.453)*, «Romanische Forschungen» 22 (1908), 883-989 (nouv. édition de Peter T. Ricketts, à paraître).
- Ineichen, Gustav, *Autour du graphisme des chansons françaises à tradition provençale*, «Travaux de linguistique et de littérature», 7 (1969), 203-18.
- Jensen, Frede, *Syntaxe de l'ancien occitan*, Tübingen, Niemeyer, 1994.
- Kerschensteiner, J., *Beobachtungen zum altsyrischen Actatext*, «Biblica», 45 (1964), 63-74.
- Kiger, David, *Fire in the Bread, Life in the Body: The Pneumatology of Ephrem the Syrian*, Diss., Marquette University, 2020.
- Knight, Gillian R., *Talking letter, singing pipe: modalities of performance at the Carolingian court*, «Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge», 79 (2012), 7-47.
- Lachin, Giosuè, *Il trovatore Elias Cairel*, Modena, Mucchi, 2004.
- Meyer, Paul, *Mélanges de littérature provençale: Prière à la Vierge*, «Romania», 1 (1872), 401-19.
- Kolsen, Adolf, *Dichtungen der Trobadors auf Grund altprovenzalischer Handschriften*, Halle, Niemeyer, 1916-1919.
- Meyer, Paul, *L'imparfait du subjonctif en -es (provençal)*, «Romania», 30 (1879), 155-62.
- Perugi, Maurizio, *Arnaut Daniel, Canzoni: Nuova edizione*, Firenze, Ed. del Galluzzo, 2015.
- Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Halle, Niemeyer, 1970.
- Portet, Pierre, *Bertrand Boysset, Arles (1355-1415), La vie et les oeuvres techniques d'un arpenteur médiéval*, CD-ROM, Paris, 2000.
- Richter, Reinhilt, *Die Troubadourzitate im Breviari d'Amor*, Mucchi, Modena, 1976.
- Rohlf's, Gerhard, *Le gascon: Études de philologie pyrénéenne*, Halle, Niemeyer, 1935.
- Sharman, Ruth V., *The cansos and sirventes of the troubadour Giraut de Borneil: a critical edition*, Cambridge University Press, 1989.
- Shepardson, Christine, *Anti-Judaism and Christian Orthodoxy: Ephrem's Hymns in Fourth-Century Syria*, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2008.

Spaggiari, Barbara, *Il tema west-östlicher dell'aura*, «Studi medievali», 25 (1984), 1-110.

Stichel, Karl, *Beiträge zur Lexikographie des altprovenzalischen Verbuns*, «Literaturblatt für germanische und romanische Philologie», 10 (1889), 413-22.

Suchier, Hermann, *Der Troubadour Marcabru*, «Jahrbuch für romanische und englische Sprache und Literatur», 14 (1875), 119-60; 273-310.

Suchier, H., *Denkmäler der provenzalischen Literatur und Sprache*, I, Halle, Niemeyer, 1883.

Zufferey, François, *Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux*, Genève, Droz, 1987.

I. ISOGLOSSE AQUITANE IN 70,30

«Auslautendes tonloses –a erscheint als –e in vire 30,1».² Bartsch aveva segnalato in Arnaut Guilhem de Marsan una serie di occorrenze analoghe, «die Suchier als gaskonische Reime erklärt»:³ si tratta, però, di sostantivi (*terre, ire, guerre*). Questo guasconismo morfologico di Bernart de Ventadorn, praticamente isolato nell'autore,⁴ non è piaciuto al ms. A, che volge il verso alla 1^a pers.: *Lonc tems vau e veing*.⁵ Uniche altre eccezioni nella testimonianza dell'incipit sono *e·s vire a*¹, che conferma in ogni caso la 3^a pers., ed *e vieure R*, con un inatteso quanto maldestro infinito verbale. In realtà, uno sguardo al resto della tradizione mostra che *vire* non è, in questa canzone, l'unica traccia aquitana presente.

Al v. 11 *don ai lo peyor dos tans* cinque mss. su nove leggono *ei* (DGIKQ).⁶ Le moderne edizioni di canzonieri (al servizio di una «filologia materiale») decisamente ignorano questo tipo di ricerche; l'esperienza comunque insegna che tale diffusione in ben cinque codici non può essere frutto del caso. È noto che la riduzione del dittongo non è soltanto aquitana, ma si riscontra in altre aree di confine.⁷ Al v. 30 *mout ai dins lo cor irat* la forma *ei* è limitata alla coppia GQ, che nella fattispecie si presenta come il nucleo di diffusione di questo fenomeno puntuale. Un altro guasconismo accertabile è al v. 18 *que tan servis en perdo*:

Tan servizi (-ici D) en p.	DIK
Tan servissa en (em) p.	QR
Que (Qui a) tan(t) servis en (em) p.	ACGa ¹

Le due varianti dialettiche confermano la presenza di questa figura prosodica nell'originale. Il *Que* iniziale non è autentico, e Appel ha ragione a stamparlo in corsivo; per di più G lo aggiunge *après coup* a testimonianza di un verso originariamente ipometro. Il fattore dinamico principale corrisponde al cong. impf., che in questo caso non può essere se non *servizi* inteso come grafia di **servissi*.⁸ Come riassunto con lucidità da Paul Meyer più di un secolo fa: «L'imparfait du subjonctif se présente en provençal sous deux formes, l'une en –es, l'autre en –is

² Appel 1915:CXXX.

³ Bartsch 1855:132,39; Suchier 1875:307-08, nota 1.

⁴ Appel segnala ancora 27,30-31 «ai tan de joi que sol no·m sen,/c'aissi·m torn e·m volv'e·m vire», osservando in nota che potrebbe trattarsi di terze pers., aventi *joi* per sogg. In apertura di verso, la variante *Soven salh* CMA¹ (rispetto a cett.) sembra confermare la 1^a pers., ma potrebbe trattarsi – appunto – di un intervento scribale intento a disambiguare.

⁵ Altri interventi specifici del ms. A si trovano ai vv. 10, 21, 56.

⁶ In dettaglio: *Donei* GIK e, con segmentazione inequivoca, *Dont ei* DQ.

⁷ I codici per i quali Zufferey (1987) registra *ai > ei* sono CRSgV, che rinviano o all'area culturale di Tolosa o alla Catalogna.

⁸ Molto istruttivo il confronto col v. 9, dove la grafia generalizzata *mi en*, che vale per una sillaba, ha determinato la caduta del primo *e* in CIK, mentre è comprensibile nel nostro caso la maggiore stabilità del morfema *-i*, tanto più se latore di una vistosa informazione dialettale.

(...), toutes deux admettant, en certains pays, un allongement en *-a*: *amessa, partissa*. Je mets à part les dialectes du sud-ouest, Bigorre, Béarn, Gascogne, qui ont en ce cas des terminaisons tout autres (*-as, -os, -is*)».⁹

I risultati di una recente indagine¹⁰ mostrano che «au XIII^e siècle, la voyelle (*-e* ou *-a* selon les régions) qui caractérise l'imparfait du subjonctif commence à se généraliser à toutes les personnes»; così la 1^a e 3^a pers. oscillano: *podos* (Tarbes 1285) e *podossa* (Bagnères 1251). Allo stesso tempo comincia ad apparire la terminazione *-i*: *retengos* (1375 Luntz), *tornassa* (1381 Igon), *registrassi* (1325 Pau); la quale diviene predominante nei sec. XVI-XVII: *carassi, metossi, scriuvissi*; nel sec. XVII le forme a desinenza zero spariscono completamente. Nelle «conjugaisons simplifiées» illustrate nei manuali didattici, la *-i* è «la marque constante du subjonctif»; come esempio di coniugazione si veda *dromissi, -issis, -issi, -issim, -issitz, -issin*.¹¹ Uno studio mirato sulla lingua dei manoscritti sarebbe probabilmente destinato ad anticipare al sec. XII le prime attestazioni di questo e di vari altri fenomeni (ciò che i sondaggi su Raimbaut d'Aurenga e l'edizione di Arnaut Daniel permettono già di constatare).¹² Del tutto normale, invece, una forma come *servissa*, che QR impiegano per diluire l'abrupto gasconismo.¹³

Al v. 53 *cui Deus formet ab sas mas* l'editore accoglie, come nel caso precedente, la lezione di ACRA¹, mentre DGIKQ danno *las* invece di *sas*. L'informazione trasmessa potrebbe semplicemente alludere a un'alternativa sintattica,¹⁴ ma resta la possibilità che i codici abbiano interpretato *sas* come variante dell'articoloide, ancora ben attestata nel *Girart de Roussillon*: «Die Artikelform *ca (sa, cha)* ist im Manuskript O und vereinzelt in L überliefert. Die Handschrift P kennt nur den Artikel *la*».¹⁵ Peraltro, «il semble que dans certains parlars de la Gascogne il y ait eu autrefois un autre article dérivé du pronom latin IPSE, article qui s'est maintenu dans plusieurs régions de Catalogne (*es, sa*) et en Sardaigne (*su, sa*). Dans les plus anciennes chartes latines de l'abbaye de l'Escale Dieu (Bigorre) on rencontre des noms propres accompagnés de l'article dérivé de IPSE».¹⁶ La forma è troppo diffusa per essere considerata come specifica dell'antico gascone.

⁹ Meyer 1879:155.

¹⁰ Field 2003:§ 3.2.4.

¹¹ Grosclaude/Nariò 1998:20. Ma esiste anche la variante regionale *servissi, -isses, -isse*.

¹² Si pensi a una forma come *aura-i* al v. 5 della sestina in rapporto a «la tendance générale que nous observons en gascon: on ajoute la désinence sous forme de semi-voyelle là où la forme verbale a déjà une terminaison vocalique» (Field 2003:§ 3.2.3).

¹³ Presente in Guilhem de St-Didier 15,34 (*consentissa*, pur se innanzi a dialefe) e in Crois. Alb. 175,58 (*auzissa*), il suffisso è pluriattestato in *Flamenca*. Si vedano ancora, in rima, *Les Joyes du gai savoir* 38,62 «a lor poder que·s rompes [= rompress'?] e perissa»; o il periodo ipotetico *cornessa...trobera* attestato nel ms. C in Arnaut Daniel 15,31-32.

¹⁴ Come in B. de Ventadorn 44,58 *jonh las mas et ador* CMV, dove *mas* ADIKRSa¹. Ma un caso esemplare come Brev. 28939 *se poi'om las mas lavar* non presenta nessuna variante.

¹⁵ Pfister 1970:303; cfr. Zufferey 1987:125-26 per l'«article pyrénéen ou archaïque», rappresentante di IPSA o ECCE-EA, attestato nel canzoniere R e oggetto di critica nelle *Leys d'amors*.

¹⁶ Rohlfs 1935:173-74 (seguono toponimi e nomi di famiglie).

C'è però un'altra considerazione da fare. Fra le rare occorrenze del sintagma *sa man*, la *COM2* registra Peire Vidal 49,28 «qu'anc Dieus no fetz tan avinen jornal,/cum aisselh jorn que·us formet de sa man» e *Novas del heretje* 11-12 «Veramen fetz Dieus home e el l'a establí/e·l formet de sas mas, aisi com es escrit», con la citazione di Ps. 118,73 «Manus tue fecerunt me et plasmaverunt me». ¹⁷ C'è dunque la possibilità che l'autore abbia inteso riprodurre la Scrittura alla lettera. Resta la reazione degli altri testimoni, possibilmente interpretabile alla luce dell'assioma che «une langue exportée (...) est identifiée moins à l'aide de l'ensemble des traits distinctifs, mais à cause de certains traits phonologiques [et morphologiques] assumant une valeur différentielle et caractéristique par rapport à l'idiolecte de l'auditeur moyen». ¹⁸

Lasciando da parte l'art. *sas*, la presenza di due altri aquitanismi sicuri riscatta *vire* dal suo isolamento, inserendolo in un quadro linguistico al quale senza dubbio non è estranea la menzione, al v. 23, dell'*escola n'Eblo*. ¹⁹ Automatico il rinvio a Marcabru 31,73-74 «Jamai no farai plevina/eu per la troba n'Eblo», osservando che il primo dei due versi è tutt'altro che stabile nella tradizione; e che al v. 61 «e part lo gra e·l balay» alludono probabilmente i vv. 45-46 della nostra canzone, dove CR sostituiscono *arma* con la preziosa glossa *espigu(a)/eipig(a)*. Sul dibattuto problema legato all'identità di Ebolo non è questo il luogo per intervenire. L'ottava strofe della nostra canzone riserva ancora qualche problema ai vv. 50-53:

Ai, bon'amors encobida,
cors be faihz, delgatz e plas,
frescha cara colorida,
cui Deus formet ab sas mas!

Il v. 52 offre le seguenti varianti:

Hai frescha charn G : Ai (Ab R) fresca carn QR : A frecha carn C
Fresca caira (cara A) AIK
Ai fresca caira (cara a¹) Da¹

È probabile che l'originale leggesse *charn*, sottoposto a censura nell'altro ramo della tradizione; fra l'altro, nella *COM2* il sintagma è hapax se riferito a persona, ²⁰ mentre *fresca cara* conta su non meno di cinque occorrenze. Dunque ADIKa¹ si riuniscono in ricodificazione comune, ma Da¹ sono contaminati, come indica la somma ipermetrica di due varianti; ²¹ da notare la grafia *caira*, che senz'altro rappresenta l'oitanismo [*chera*]. A

¹⁷ Si aggiunga *Vie de s. Georges* 351 «e Jesu lo pres per sa man».

¹⁸ Ineichen 1969:212-13.

¹⁹ Nome che i copisti di IK mostrano ormai di mal interpretare.

²⁰ Per *carn fresca* come cibo cfr. Auz. cass. 680 e 1341; Crois. Alb. 56,42; Folquet de Lunel, *Romans de mondana vida* 189. Si ricordi invece, nella *Vie de s. Alexis*, vv. 116 «tendra carn» e 451 «carn tendra», e soprattutto 476 «E! kiers amis, de la tüe carn tendra!».

²¹ Con approccio meno economico (perché *carn* è 'difficilior'), si potrebbe imputare all'archetipo l'ipermetria, diversamente risolta nei due rami.

parte, come vedemmo, va considerato anche il ms. A; dunque il nucleo rappresentativo di questo ramo della tradizione è DIK, confermato al v. 23 *ni blon* (anziché *n'Eblo*) e, con l'apporto di altri testimoni, al v. 9 in ACDIK (caduta del primo elemento nel binomio sindetico *e dols e dans*) e al v. 43 *partirai* GIK (ipermetro).²² Al v. 38 *que, s'el'a tort o (a CR) bistensa*, è verosimile che DGIK(a¹) con *sella (cill a¹) tot* trasmettano la buona lezione. DIK si riuniscono ancora per l'ipermetria del v. 20 *ades doblara la folia*, conservata in D e ridotta in IK (*dobla la*).²³

Al v. 46 la variante *loncs temps* DGIKR è largamente maggioritaria, mentre *lonc temps* ACQ (come del resto *totz temps* a¹) è chiaramente il risultato di un aggiustamento. La rarità della variante con morfema *-s* è confermata dalla *COM2*, che ha circa 173 esempi di *lonc temps* contro cinque soltanto di *loncs temps*. La ricerca diventa ancor più interessante considerando che, di questi cinque esempi, due sono di Marcabruno e uno di Pons de Chaptail. In Marcabru 39,43-44 «Lonc temps a que no fo donatz²⁴/sai entre-ls barons mantengutz», la variante morfematizzata *Loncs temps* sta in AC (contro IKNa¹); in Pons de Chaptail 4,1-2 «Ben es fols cel qui reingna/lonc temps a seingnor» è invece sostenuta dalla maggioranza dei mss. (CIK¹ contro ADN).²⁵ In base all'impeccabile analisi svolta dall'editrice, il secondo verso di ciascuna strofe ha cinque sillabe:²⁶ è dunque significativo che i due aggiustamenti isolati *per loncx temps C : en lonc tenps N* riguardino proprio la nostra locuzione avverbiale.

Il ms. a¹ trasmette, come di consueto, un manipolo di lezioni di alta qualità. Al v. 49 *sol d'eus adenan s'emen* 'wenn sie sich nur von jetzt ab bessert' il nostro ms. legge *deradenan* [= *d'er ad enan*]; le varianti *deus* ADGQ: *dieus* IK potrebbero senz'altro alludere a un incrocio con IPSE. In ogni caso la lezione di a¹ è da confrontare con G. de Roussillon *des er enant* 'désormais' nel ms. O 3981; oltre che a Cadenet 21,1 *s'ieu ueimais deserenan* ADIK (CR glossano *d'eras enan*), Pfister (1970:376) intende rinviare a Giraut de Borneil 30,91 *Per que er desenans*, lezione parzialmente basata su R, dove l'apparato di Sharman registra *derenans C : desi enans D : deser enans ABN : deisenanz* a. Aggiungiamo B. de Ventadorn 33,32 *des abans AIKNa : des enanz CGQR : derenanz D*.

²² I tre mss. hanno in comune la lacuna del v. 55, che G ha riempito *après coup*.

²³ La riduzione in enclisi dell'art. femm. (**li*) è tipica in B. de Ventadorn, come poi in Arnaut Daniel. Per IK vedi ancora 30 *iratz*, 43 *Qua*, 45 *issuda*, 49 *dieus...camen*, 51 *grailles*, 58 *Cels*, 59 *qu'eu aten*.

²⁴ Sostantivo, come conferma *donars* ANa¹. In clausola, nonostante *mantengutz* conti sull'imitazione di Arnaut Daniel, si dovrà privilegiare *menta(u)gutz* ACNa¹.

²⁵ La seconda occorrenza in Marcabruno (4,18) appartiene a un luogo tormentato, nel quale le varianti sono *loncs temps* AIK : *long temps* N : *lagz temps* a¹; ma è dubbio se la locuzione funga da avverbio o da sostantivo. L'avverbio *loncs temps* si trova ancora in due poemi didattici (*Castia-gilos* 243, *Cour d'amour* 744).

²⁶ Contro lo schema isometrico registrato dal Frank.

Al v. 34 *mas si 'n breu tems no-s melhura*, lezione del ms. A, Appel stampa *tems* in corsivo: infatti, oltre alle alternative *s'en breu iorn DIK* : *s'en breu ioiz G*, la tradizione propone – oltre a *s'en breu ipometro (Q) - si 'm breu nin si m. (C)*, *si 'n breu no si m. (R)*, *si / em breu no m. (a¹)*, dove la dialefe corrisponde al fattore dinamico.

Ai vv. 41-42 «causa de bon'aventura/val us sols jorns mais de cen» la locuzione *causa de* 'was anbetrifft' ADGIKQ alterna con l'elegante glossa *Ad ops de (CR)* e con *Q'us aiz de (a¹)*. Per il sost. *ais*, senz'altro 'difficilior', Pfister rinvia (1970:237) a Giraut de Borneil 37,3 *anz m'en don mais d'aiz²⁷ en pascor*, dove *aiz* 'plaisir, agrément' «gegenüber gleichbedeutendem fr. *aise* 'agrément, plaisir' (seit Chrestien), apr. *aize*».

In clausola del v. 42 i mss. CR²⁸+GQ leggono *mais que cen* anziché *mais de cen*. Pfister (1970:543) per G. de Roussillon registra «*mais de* + chiffre, adv. 'plus de'» come prestito oitanico.²⁹ L'avv. *mais* opera da fattore dinamico anche in 4,20:

Trobatz mais (pus CR) fol (fols L) mas cant me? ACLR
Trobas doncs fols mas can me D^a
Trobas vos fol mais que me IKS
Trobas vos fol mas cant me f
Trobatz ne plus folh que me Vg

Non troba fol mas quan me E
Non trobas fol mais can me N
Non trobas fols mas qe me M
Non trobas mais fol cant me a¹

Pfister 1970:544 segnala apr. *mas quan* prép. 'excepté, si ce n'est que' (sec. XII-XIII). Nel nostro caso i mss. manifestano una spinta alla differenziazione rispetto al precedente *mais* in funzione di comparativo, sostituendolo sia col sinonimo *pus*, sia con l'espletivo *doncs*, sia col pron. *vos* posposto in frase interrogativa. Stanno a parte EMNa¹ che col *Non* iniziale trasformano la frase in interr. retorica. Appel precisa: «*Mais* steigert bei Bernart keine Adjectiva, so dass wir nicht übersetzen dürfen: 'findest Du eine närrischeren als mich', sondern: 'findest Du weiter einen närrischen ausser mir'»; e in effetti, la variante di AL sembra la più conservativa.

Nella nostra canzone, il v. 42 è l'unico luogo dove la costellazione CR + GQ si definisce al completo, perché – come visto – il ms. G di solito va con IK. Al v. 51 questi mss. gemelli danno *grailles* invece di *delgat(z)* AR : *deliat(z)* GQRa.³⁰ Il luogo è sensibilmente omologo a B. de Born 19,33 *e-l cors graile, delgat e fresc e lis* ADJ, dove FIK leggono *dalgat (dargat IK) graile*, proponendo una dialefe *graile / e*. La stessa figura prosodica si dovrà probabilmente ricostituire al v. 51 della nostra canzone leggendo *graille* privo di morfema.

²⁷ Lezione di ACDIK secondo l'apparato di Sharman, che registra ancora *dais* NSg : *dais Q* : *datz R*.

²⁸ Per questa coppia si veda ancora 4-5 *vers*; 38 *a bistensa*; 45 *l'espigu'es*; 49 *Sol mi do*.

²⁹ La stessa costruzione vale con un sost., si veda B. de Ventadorn 41,6 *Eu c'ai mais de joi* ABDEM, dove *plus* CIKNORSga¹f : *tant* GPQSUV.

³⁰ G. de Roussillon ha quattro occorrenze di *doljat*.

Ai vv. 55-56, data la scarsa documentazione per ora disponibile, la fissazione del testo è necessariamente provvisoria. Al v. 55 si suppone un originario *res* ‘creatura’, scaduto a particella negativa sia in A (*ies*) che in a¹, dove **res altra* diventa l’ipometro *ren als*. Come già visto da Appel, al v. 56 è *nien* che dà alla frase senso negativo, cfr. ad es. Gaucelm Faidit 61,15 «Non puosc, qu’en mi non ai poder nien»; la variante isolata *ai* del ms. di base potrebbe essere ‘difficilior’ interpretando ‘non ho amore di nessun’altra’ nel senso di ‘non amo nessun’altra’.

Propongo un testo critico della canzone sulla base del ms. a¹ 130, rispettato secondo la consuetudine anche nel caso di varianti grafico-linguistiche molto probabilmente estranee all’originale:³¹

I	
Lo temps vai e ven e vire	
per iorns per mes e per ans	
et eu, las, no sai que dire,	
c’ades es us mos talans:	
ades es us e no·s muda,	5
c’un[a]·n voil, e n’ai volguda,	
don anc non a[ic] iauzimen.	
II	
Pois ella non pert lo rire	
a mi [^] en ven e dols e danz,	
c’aital ioc m’a fait assire	10
dont [e]i lo peior dos tanz	
e tals amors es perduda	
qu’es d’una part mantenguda,	
tro que fai acordamen.	
III	
Ben deuri’esser blasmaire	15
de mi meteis per razon,	
c’anc non nasquet cel de maire	
tant servis[i] en perdon,	
e c’illa no m’en chastia	
ades doblara·il folia,	20
que fols non tem tro que pren.	
IV	
Jamais non serai chantaire	
ni de l’escola n’Eblo	
pos mos chantars nom val gaire	
ni mas voltas ni meo so,	25
ni ren qu’eu fassa ni dia	
non conosc que pro me sia	
ni no·i vei meilluramen.	
V	
Se tot fas de ioi pervenza	
molt [e]i dinz lo cor irat:	30
qui vi anc mais penedenza	
faire denant lo pecchat?	
on plus la prec plus m’es dura,	
mas si em breu no meillura	
vengutd er al partimen.	35

³¹ Si vedano in particolare *meo* (v. 25), estensione analogica in luogo di *mei*, e *c’illa*, *c’ila* (vv. 19 e 38): sia *-o* che *il(l)a* rinviano al sud-est occitanico. Per *vengutd* (v. 35), grafia alverniate, cfr. Perugi 2015:230.

VI

Pero ben es qu'ella venza
a tota sa volontat
e c'ila t[o]t o bistenza
ades n'aura pietat,
car zo mostra l'escritura 40
c'us aiz de bona ventura
val u[n] sol iorn mais de cen.

VII

Ja no-m partrai a ma vida
tant c'om sia sals ni sanz,
que pos l'arma n'er issida 45
balaia totz temps lo granz
e se tot non s'es coitada
ia per me non er blasmada
sol d'er ad enan s'esmen.

VIII

Ai bona amor [encob]ida, 50
cors ben faitz, [graille] e planz,
ai fresca car[n] colorida
cui Dieus formet de sas manz,
tutz temps vos ai desirada
que re[s] al[tra] no m'agrada: 55
d'altra amor non ai niën.

IX

Dolza res ben insegnada,
cel qui-us a tan gent formada
me don cel ioi qu'eu n'aten.

1 Lonc temps vau e veing A; e-s vire a¹; vieure R | 2 e per mes GQR | 3 lay R | 4-5 vers CR | 5 nous IKQ | 6 Cunam IK : qu non a¹; et ai Q | 7 ac GQ : agui a¹ | 8 Epos G : Tues R | 9 mi en] min a¹; e dols] dols CIK | 10 Car tal GR : Catal A; me fait D | 11 ai] ei DGIKQ; destans R | 12 C'aytals R | 13 Que duna D; quē a¹ | 14 *Di solito sciolto* qe(m), *ma cett. hanno* que | 16-17 *om. D* | 16 a] per a¹ | 18 Que (Qui a¹) tant servis] Tant servizi DIK : Tant servissa QR | 19 s'ara no G | 20 doblara la D; dobla la fuoilla IK; folha R | 21 Quel D; ten pro Q; trol mal pren A | 23 d'escola G; ni blon DIK | 24 Que] Pos a¹ | 25 volras C : notas R; m(i)ei] meo a¹ | 26 ies IK | 27 pros CDIKR | 28 no(n)] noi ARA¹ | 30 ai] ei GQ; din C | 31 vit IK : vis GQ | 33 Con pus R | 34 Mai GQR; sin breu temps A : sen breu iorn DIK : sen breus ioiz G : senbreu Q; sim (sin R) breu nin (no R) si m. CR; nos] no a¹ | 35 Vengut] -ut | der a¹; era Q | 36 bos es IK; quel(l)am] quella a¹ | 38 tort ACQRa¹; a bistenza CR | 40 Que] Car a¹; chom G | 41 Cauza] Quz aiz a¹ : Ad ops CR | 42 us (un C) sols (sol a¹) iorns Aca¹ : un sol iorn DIKGQ; mais (may R) que CGQR | 43 Qa IK; non CQ; partirai GIK | 44 sa(n)s ni sals AD | 45 lespigues C : leipiges R; neis G : nes AQIK : es D; issuda IK | 46 loncs DGIKR : lonc ACQ : totz a¹; los A | Sol mi do adenant C : Sol ni do al denant R; deus ADGQ : dieus IK; adenanza D; semen(t) CGQ : cemen DIK : temen A : si ment R | 50 amors GQ; e complida a¹ | 51 Cor Q; be fait] D; deliatz a¹ : -at R : delgatz A : -at CGQ : grailes IK; e *om. QR* | 52 Ab R : *om. AIK*; frecha carn C : fresca carn QR : fresca charn G : fresca cara (caira DIK) ADIK a¹ | 53 sas] las DGIKQ | 55 *om. verso* IK; Quen C; res altra] ies outra A : ren als a¹ | 56 Ni outra non vuoill nin pren A; Altr'amor] Outra mort R : D'altra amor Ca¹; ne D : ni Q; voil] ai a¹; neien DIK : men R | 59 Men don IKQ

II. CAN LA FREJ'AURA VENTA (70, 37)

Per questo celebre poema vige, com'è noto, l'ipotesi di una doppia redazione: in una prima fase l'*aura* è *doussa*, come deve esserlo in ossequio al tema dell'*aura* importato dal vicino Oriente col favore della crociata;³² in una seconda fase, dopo che Eleonora d'Aquitania sposa Enrico Plantageneto (1152) e si trasferisce nel nord dell'Europa, l'*aura* si raffredda. A un primo sguardo parrebbe che l'autore sia intervenuto soprattutto sull'incipit, eventualmente ritoccando poco altro. In sostanza è così; vedremo tuttavia che l'ipotesi di doppia redazione dovrà essere riformulata con maggior precisione.

La prima coppia oppositiva di varianti è dunque al v. 1 con *freid'aura* G : *freidura* AD^b da un lato,³³ e dall'altro *do(u)(s)s'aura* CMRVa¹ : *aura (autra O) doussa* NO. Naturalmente questi gruppi non si mantengono stabili nel prosieguo del testo.³⁴ Uno degli assiomi dettati dall'esperienza in ambito trovadorico, è che nelle sequenze di mss. i contorni sono instabili per definizione: ciò che conta è individuare un nucleo centrale più o meno invariabile.

Si sa che, in critica testuale, gli stemmi si costruiscono in base agli errori non ovvi. Ma in questa tradizione gli errori certi sono rari, se non rarissimi, e la maggior parte delle varianti sembrano (non dico sono) adiafore. Gli errori si definiscono meglio se considerati come ricodificazioni, cioè varianti non originali pur se linguisticamente irreprensibili; e se si riesce a identificare il fattore dinamico che le ha prodotte. In questa canzone esistono almeno due casi immediatamente riconoscibili. Uno è al v. 7 *On ai mes(s)a (Ou ai missa O) m'ententa* NORVa¹, e addirittura *O meza / ai M*, in cui l'accordo anticipato del p.p. è senza dubbio 'difficilior' rispetto a *En cui ai mes* ACD^bG. L'altro caso, già promosso a testo da Appel (certo perché presente nel ms. A), è al v. 58 *Volgra | agues tal iai* AD^b, dove CGN dilatano *tal* in *aital*, mentre R offre l'alternativa *tan de*.³⁵

Oltre a questa ricodificazione palmare, che permette d'isolare in "errore" la sequenza ACD^bG (gli stessi tre mss. della *freid'aura* più il ms. C, notoriamente instabile), possiamo individuare un certo numero di fattori dinamici suscettibili di analisi. Uno è al v. 38 *Que mout trac (traï D^bG) gran afan* ACD^bG : *Que pen'e mal trac (traï Oa) gran* MNOa¹ :³⁶ *Per (Pel R) mal que trac tan gran* RV; come si vede, la seconda sequenza si sdoppia in

³² Si veda lo studio di Spaggiari (1994).

³³ D^b corregge in *freid'aura* mediante *-a-* soprascritto; *freidura* è presente anche nell'apparato di Arnaut Daniel 10,26.

³⁴ Si noti intanto che al v. 2 il *païs* dal quale proviene l'*aura* continua a essere detto *nostre*, e *vostre* solo in GV (non anche in CMN, come si legge nell'apparato di Appel): seguo l'edizione diplomatica di LMR, ricordando peraltro la facilità dello scambio paleografico *n/u*.

³⁵ I mss. MOVa¹ non trasmettono la strofe.

³⁶ Nel ms. N, «a lato del testo il verso è corretto da mano successiva in: *Que molt traï gran afan*» (LMR). Si ricorda che *traï* (in luogo di *trac*) è censurato nelle *Lays d'amors*.

due ricodificazioni. Il fattore dinamico, cioè la “ratio” in grado di spiegare la produzione di varianti, è sicuramente la divaricazione sintattica, meno estesa nel primo gruppo (*mout...gran*) e più nel terzo (*mal.....tan gran*), mentre nel secondo la distanza è la stessa che nel primo, salvo che l’oggetto è doppio (*pen’e mal*) e ad esso si riferisce un *gran* ambigenere come in latino. In casi come questo può essere utile un controllo dell’“usus scribendi”: il binomio in oggetto si profila in un incipit di Bertran de Born (9,1 «Casutz sui de mal en pena») ed è attestato altrove.³⁷ È possibile che l’arcaismo *gran* in costruzione zeugmatica abbia indotto gli altri testimoni o a semplificare il binomio (*mal* unicamente), o a tradurlo nel più generico *afan*, per di più dislocato in rima con rispondenza al v. 50.

Va ricordato che, nell’ambito in cui operiamo, le sequenze in cui si scinde una tradizione manoscritta sono di norma due, una delle quali è orientata a est, l’altra a ovest (conveniamo fin da ora di indicarle, se occorre, rispettivamente con α e con β). Questa considerazione geolinguistica può essere d’aiuto per inquadrare certi problemi. Così al v. 25 (*I)eu non dei ies (deg<n>es D^b) retraire ACD^bG : Mas (Mai O) (i)eu non aus (dei RV) r. MNORVa¹*, dove *aus* è un tipico verbo modale (= ted. *dürfen*), l’ipotesi più probabile è che un utente italo-provenzale, o comunque linguisticamente orientato verso l’Italia, tenda a tradurlo con *dei*; a conferma, si veda la correzione in D^b (‘vorrei’).³⁸

Un altro fattore dinamico si trova al v. 12, che è bipartito in due emistichi paralleli. Il secondo, *franc(s) (fres D^b) vis ACD^bG : clar(s) (cler V) vis MNORVa¹*, non pone difficoltà, nel senso che i copisti di α hanno inteso evitare lo stereotipo oitanico del «viso cleri». Il primo emistichio offre invece una dispersione considerevole:

«Sos bels olhs [cors A]»	AMNO
Sos esgartz	R
Siei beil huelh (oil G)	CGa ¹
Seil beil oi<l>s	D ^b
Seyl ul	V

Stavolta le contaminazioni, o le scelte individuali dei copisti, hanno fatto saltare le due sequenze di base, che parevano (e restano) piuttosto salde. Si può grosso modo affermare che i codici β optano in maggioranza per il plurale; e siccome il verbo reggente è un singolare immutabile perché in rima («Sol lo be que·m presenta»), si capisce come gli altri codici abbiano reagito a questo nuovo esempio di zeugma, volgendo ‘occhio’ al sing.: i sinonimi introdotti dai mss. A e R riflettono questo imbarazzo.

I vv. 27-28 «Mas greu m’es c’us trichaire/a d’amor ab enjan», come già visto da Appel, richiedono un esame linguistico più approfondito. Ecco le varianti del secondo verso:

³⁷ Cfr. in particolare, per la figura climastica, Cerveri de Girona 6a,1 «De pena ’n mal e de mal en martire»; *Gardacors* 57 «que cels que fan mal aion pena».

³⁸ Anche a 1,31 «chascus se vol de so mestier formir» la superiorità del verbo modale s’impone rispetto a *se deu* (*dec D*) ABCDR.

A d'amor ³⁹	AMOA ¹
Ait d'amor	G
Ai d'amor	D ^b N
Ai'amor	V
Aja ioi	R
D'amor aj'	C

«Nach *greu m'es* erwartet man den Konjunktiv, und der steht in G als *ait*. Das Provenzalische aber verlangt doch die zweisilbige Form». Il problema sta appunto nell'immagine della lingua d'oc che vigeva all'epoca di Appel; che, pure, arriva a intuire la soluzione: «Da *ai* in der ersten Vorlage aller Hdss. gestanden zu haben scheint, ist vielleicht eine französische Form ihres Schreibers (*ait* wie in G) zu vermuten». In realtà non si tratta di un errore d'archetipo. Nel *Girart de Roussillon* si contano più di venti occorrenze del cong. *ait*⁴⁰ che alterna con *aie* (1^a e 3^a pers., poco meno di trenta), forma ancora attestata in Aigar 327, in Gaucelm Faidit 5,13 e in tre poemi anonimi. Nel caso specifico, *ait* è conservato per lo più dai mss. orientali, mentre quelli ispirati dal purismo linguistico di scuola tolosana ricorrono a vari artifici o per salvaguardare in sinalefe *ai(a)*, o per ridurlo ad *a* avendo cambiato la reggenza al verso precedente (*Qu'ieu sai ben MNOa*¹).⁴¹ Originario nel sud-est (regione di Vienne), il *Girart de Roussillon* è al tempo stesso portatore, soprattutto attraverso il ms. O, di una tradizione linguistica epica nutrita di elementi settentrionali e oitanici. Come si vedrà nel prosieguito di queste ricerche, il poema è una delle fonti più preziose per individuare un buon numero di fattori dinamici operanti nella tradizione ventadoriana. Una conferma immediata si trova del resto al v. 36, grazie anche all'omologia con la diffrazione di 36,53 «Vos me fatz bel semblan»:

36,53		37,36
Vos mi faitz (Vos faz D)	ADEGA ¹	Fezetz (Façetz M, Fazes a ¹) m'un CMNRVa ¹
Fassat(z) me (m'un M)	CM	Fares mi D ^b
Fatz me un	QR	Faichaz me un G
Fazez me	S	Faitz me un A
Mostras m'un (-az mon G)	GIKN	Faites un O

Accanto a queste forme di *faire*, tutte alla 2^a pers. plur. e grammaticalmente “ortodosse”, si collocano *fazetz* ~ *fezetz* come variante analogica di *faitz*, con spostamento di accento sulla terminazione; e l'isolato *faites* nel ms. O, che ha un'indubbia apparenza di oitanismo. La variante analogica, relativamente sporadica presso i trovatori, è normale nel *Girart de Roussillon*. Vediamo comunque tutte queste forme insieme alle occorrenze rilevabili nella COM2:

³⁹ Il verso nel ms. O è ridotto a due segmenti (*adamor acu*).

⁴⁰ Senza contare la locuzione stereotipa *Dehe (Dehaz) ait*, non estranea alla lingua di Giraut de Borneil.

⁴¹ Soltanto N conserva *Ai*.

1) imperativo propriamente detto: *fatz* ~ *faitz* < FACITIS | *Joies du Gai Savoir* 13,28 *fazetz* (coordinato con *vulhatz*) e 17,73 *fazetz*. L'imperativo *faites* conta su sette occorrenze nel *Girart de Roussillon*⁴² e una in *Crois. Alb.* 31,11;

2) ind. pres. - preceduto dal pron. sogg. o da altra particella – con funzione d'imperativo: *vos mi fa(i)tz* | 3864 *si lo faceiz* e 4133 *vos lo facez* (ambidue in rima); 4580 *Don, fazez iste gent tote tazer*; Auz. cass. 1951 *e vos prendetz...fazetz*; Amanieu de Sescas, *Dona per cuy* 136 *E vos...assatz mi fazetz bel semblan*;

3) ind. pres. con funzione d'imperativo negativo: 4342 *non facez a la gise al viel Foucart*; 6949 *Don, non fazez aisi sorde l'oreille*; 7392 *Non facez, fraire*;

4) ind. pres. vero e proprio: 911 *per tal aïr,/que les facez arere loin repentir*; 4193 *per quei fazez?* (in rima; cfr. 7513 fuori rima); 4701 *Dun Cons, sin fazez gerre, cuit mal vos n'ant*; 7835 *mult facez gran pechat*; Fierabras 1008 *mot fazet ad amar*; Fierabras 4821 *mot fazetz gran fulhia*; Guilhem Figueira 2,97 *anz vei que fazetz mais qu'ieu dir non poiria*; Uc de la Bacalaria 1,9 *N'Ugo, gen fazetz jocs partitz*; Suchier 1883:461,43 v. 26 *e-m fazez mal em dizez volontiers*;

5) cong. pres. con funzione d'imperativo: *fassatz* ~ *faichaz* (e il sinonimo *mostraz*);

6) il futuro *fares* in un'occorrenza nella fattispecie isolata.

Le tabelle del Bartsch relative al verbo *faire* registrano (1868:428) *faitz, fatz, fazetz/fases* alla 2ª plur. del pres. ind.;⁴³ *faitz, fazetz/fasetz* alla 2ª plur. dell'imperativo. Nella canzone n° 37 la forma bisillabica è generalizzata; sole eccezioni la variante isolata di O e la dialefe in A, che trova un'esatta corrispondenza in QR della n° 36, dove l'opposizione tra i due filoni assume i contorni abituali, con il tipo a pron. iniziale di α opposto alla forma bisillabica in β . Nonostante la scarsa affidabilità del ms. A, la variante *Fa(i)tz me* si raccomanda per il tenue arcaismo della forma associato alla struttura dialefica. La scelta di *faites* è, sulla base delle conoscenze linguistiche attuali,⁴⁴ meno sicura, tuttavia può contare sulla nota prossimità genealogica dei mss. O ad a¹.

Ed ora, per completare la nostra analisi, resta da elaborare un consistente manipolo di varianti sbrigativamente qualificabili come adiafore. La norma lachmanniana consiglia, in questi casi, di delegare la scelta allo stemma; ma per noi questa norma è valida solo in parte, soprattutto perché nella maggioranza dei casi l'adiaforia è soltanto apparente. Ecco, per ordine, le opposizioni in oggetto:

⁴² Ai vv. 489, 1989, 2955, 4582, 5046, 8671, 8864.

⁴³ Per *fazetz* cfr. ancora l'occorrenza paradigmatica «avetz faitz e fazetz e atendi que faretz» (Grangé 2012:89 e 199).

⁴⁴ Mancano studi adeguati sulla lingua di ciascun ms. e, nel caso specifico, conosciamo ancora poco la lingua dell'autore, in particolare la morfologia verbale.

- 3 Veiaire m'es AD^bGMO : M'es veiaire CNRVa¹
 11 ben (bes D^b) ACD^bG : ioi (iois a) MNORVa¹
 14 deu AD^bGR : degra MNOVa¹; Cred'ieiu [grafia: Cre dieu] aver c. C
 16 Car ACD^bGR : Que (Qu'ieiu O) MNOVa¹
 [cfr. 40 Car ACD^bGR : Qu(eu) MNOVa¹]
 17 greu m'es ACD^bGO : greu er (es Na¹) MNRVa¹
 27 Mas (Tan R) greu m'es ACD^bGRV : Qu'ieiu sai (Que sai N, Sai O) ben MNOa¹
 30 cel qu'es ACD^bGRV : s'era (fera a¹)⁴⁵ MNOa¹
 33 C'aissi-m vezetz ACD^bG : Per que-m faitz (fatz M, fai N) tan MNORVa¹
 34 E ACD^bG : Ni MNORVa¹

La disposizione in colonna permette di apprezzare il grado di stabilità che compete alle due recensioni affrontate. Il nucleo AD^bG riceve saltuariamente l'apporto di CRV (vv. 27, 30); di CR (vv. 14, 16, 40); del solo C (vv. 11, 33-34).⁴⁶ A questo punto ci siamo formati una visione abbastanza chiara della tradizione: il filone occidentale offre, salvo casi particolari, una redazione tendenzialmente più genuina. In base a questa ipotesi di lavoro, è spiegabile la sostituzione di *ioi* con *ben* (v. 11). Analogamente, al v. 30, i mss. α offrono un parallelismo perfetto fra i due termini di paragone, mentre quelli di β ricorrono all'imperf. *era* con valore ipotetico (uso tradizionalmente più colloquiale). Anche al v. 14 *degra* veicola tutta la funzione ipotetica – o, meglio, prospettica – che in buona parte va perduta in *deu*, corrispondente all'ant. it. *conviene*. Riproduco ora i vv. 31-34 nell'edizione di Appel (=ACD^bG): «Domna, que cujatz faire/de me que vos am tan,/c'aissi-m vezetz mal traire/e morir de talan?»; l'alternativa proposta dai testimoni β implica non una, bensì due frasi interrogative: *Per que-m faitz tan maltraire (...)?*

Gli altri esempi ci apprendono fatti linguistici più sottili: dopo una proposizione che precede, β non muta la collocazione iniziale del pronome (v. 3), mentre gli altri mss., con mentalità più scolastica, applicano la legge del Tobler;⁴⁷ lo stesso filone accetta il connettore plurifunzionale *que* (vv. 16 e 40), mentre gli altri ne specificano la funzione con *car*; i mss. α privilegiano, nella locuzione stereotipa *greu m'es*, il riferimento all'io lirico, mentre i mss. β o lo ignorano (v. 17) o impiegano uno stereotipo diverso (v. 27). Al v. 9 la lezione *de tot'autra-m partis* MNa¹, col ms. N in doppia redazione,⁴⁸ può considerarsi minoritaria; c'è però da osservare che, nell'altro ramo, il ms. O ha *de tota-m partis*, mentre il ms. R provvede la forma verbale di un compl. oggetto al verso seguente (*mon cor tan m'atalenta*).

⁴⁵ Con *f* soprascritta a *s* espunta (maldestro intervento del correttore, che inventa un verbo vicario).

⁴⁶ Casi isolati si registrano al v. 3 (con MO) e al v. 17 (con CO).

⁴⁷ «Si deux propositions sont intimement liées l'une à l'autre, la première peut jouer le rôle d'élément antéposé, permettant de placer le pronom faible avant le verbe dans la deuxième: *si far voletz amic lo fassatz tal...que* (Suchier 1883:27,9); *quan l'auzira, li membrara de me* (Peirol 15,45)» (Jensen 1994 :105-06).

⁴⁸ «A lato del testo il verso è corretto da mano successiva in: *Car de tutas partis*» (LMR).

In questo quadro, il ricorso al calcolo (grosso modo) statistico è limitato a pochi casi. Al v.18 «*Qued una vetz me dis*» (dove *Q'una vetz me dis* G) il rifiuto della variante *Per una vetz que·m (qui V) dis* MRV è reso più agevole dalla presenza di un classico fattore diafematico all'inizio del verso. Al v. 20 *E·l (Com V) malvatz* AD^bNOVa¹ beneficia della maggioranza qualificata rispetto a *E m. CGMR*, dove pure l'articolo di grado zero potrebbe essere considerato 'difficilior'. Ai vv. 23-24, dove la maggioranza dei testimoni legge *Perso (Pero NO, De so R) car no son gaire/amat (-atç N) li (si a¹) fin aman* CD^bMRVa¹, ci si può chiedere qual peso è lecito attribuire alla coppia AG: *Perso car no-is fant (non san G) gaire/amar a fin aman* AG.

Il 'nucleo duro' del filone occidentale è confermato dall'assenza della str. v in M(N)Oa¹; VI e congedo mancano⁴⁹ in MO(R)Va¹. I risultati della nostra analisi sono compatibili col seguente modello. Esistono due redazioni, una delle quali risale con certezza all'autore: è quella intitolata alla *douss'aura*, possibilmente completa in origine, ma giunta a noi in una dimensione ridotta a quattro strofe. L'altra redazione, intitolata alla *freid'aura*, contiene sei strofe e il congedo; senza escludere la possibilità che alcune varianti risalgano all'autore, l'intera revisione linguistica e stilistica risponde a un progetto che ha come *target* la diffusione nelle corti italiane.⁵⁰ Questo significa che l'autenticità delle due ultime strofe e del congedo non può, o parzialmente o totalmente, considerarsi come garantita.⁵¹ Nel testo critico che segue i mss. di base sono a¹ per le strofe I-IV, e G – stampato in corpo minore – per le strofe restanti.

I	
Cant la douza aura venta	
deves nostre pais	
m'es veiaire qu'ieu senta	
un vent de paradis	
per amor de la genta	5
ves cui eu son aclis,	
on ai meza m'ententa	
e mon corag'assis:	
de tot'otra·m partis	
per lieis, tant m'atalenta.	10
II	
Sol lo iois que·m presenta	
siei bel oil e clars vis,	
que [ia] plus no·m consenta,	
me degr'aver conquis:	
non sai per qu'ieu vous menta,	15
que de ren non son fis,	
mas grieu es que·m repenta,	
que una vez me diz	
que·l pros hom s'afortis	
e·l malvatz s'espaventa.	20

⁴⁹ Nel margine inferiore della c. 146v del ms. N una mano più recente ha aggiunto le str. V-VII.

⁵⁰ Questo assioma ha un valore generale, come sarà confermato attraverso l'analisi delle canzoni successive.

⁵¹ Il poema è anonimo in O, mentre D^b lo assegna a Peire Cardenal.

III

De donnas m'es veiaire
 que gran faillimen fan
 pero car non so[n] gaire
 amat si fin aman,
 mas eu non auz retraire 25
 mas so qu'ellas volran,
 qu'ieu sai ben c'us trichaire
 [ait] d'amor ab [en]jian
 o plus o atretanz
 con s'era fiz amaire. 30

IV

Domna, que cuias faire
 de me que vos am tan?
 per que·m faitz tan mal traire
 ni murir de talan?
 Ai, franch'e de bon aire, 35
 fa[it]les m'un bel sembran
 tal don mos cors s'esclaire,
 que pen'e mal traï gran
 e no·i dei aver dan
 qu'ieu no m'en puesc estraire. 40

V

Si non fos genz uilana
 e lausengier sauai
 eu agra amor certana,
 mas aicho m'en retrai. 45
 De solaz m'es humana
 can luoc es ni s'eschai,
 per qu'eu sai c'a sosmana
 n'aurai enquera mai,
 c'austrucs seiorn'e iai
 e malastrucs s'afana. 50

VI

Cel sui que no soana
 lo ben que Deus li fai,
 qu'en aquella semana
 can eu partic de lai
 me dis ent raçon plana 55
 que mos chantars li plai:
 tot'arma cristiana
 volgra agues tal iai
 com eu agui e ai,
 car sol de tan se uana. 60

VII

Si d'aicho m'escertana,
 d'altra ueç la crerai;
 o si que non, iamai
 non creira cristiana.

13 ia om. Na¹ | 23 so | 24 li cett. (- A) | 28 ha; neian | 29 quatre tanz | 30 *Il copista scrive inizialmente sera, poi espunge s e corregge con f* | 35 e om. cett. | 36 fazes || 49 astrucs cett. | 64 creira GN : -ai cett.

P.S. – Fra le ‘singulares’ della tradizione manoscritta specialmente notevole è, al v. 4, *odor de paradis* del ms. R. L'unica attestazione del sintagma nella *COM2* riguarda il vangelo dell'Infanzia, ed. Huber 1908, vv. 1159-62 «Aquest nayxer non es carnal,/anz es ben tot celestial,/angels hy fan mot gran lausors/e ieys de paradis l'odors» (si parla della nascita della Vergine). Il sintagma è diffuso nella tradizione orientale degli Atti degli Apostoli, cfr. *Liber graduum* 553, l. 20: «et veniebat odor suavitatis Spiritus Paracliti»; e rintocca variamente in Ephrem Syrus, sia nella sua opera di commentatore (come «odore suavitatis», «odor suavis fragrabat», «suavi odore») sia

nell'*Hymnus de Paradiso* (49):⁵² «Cum enim beati Apostoli congregati essent, motus factus est ibi et odor Paradisi». ⁵³ Il motivo è centrale nel pensiero teologico di Ephrem,⁵⁴ per il quale «Paradise is a presence, a fragrance that wafts from the realm above to the sanctuary below»:⁵⁵ l'autore usa più volte l'argomento in funzione anti-giudaica.⁵⁶

Nella tradizione cristiana occidentale il motivo corrispondente si basa principalmente su due passi biblici, «Ecce odor filii mei sicut agri pleni cui benedixit Dominus» (Gen. 27,27) e «Christi bonus odor sumus Deo» (2 Cor. 2,15). Fra le attestazioni più interessanti: Petrus Chrysologus (c. 380-c. 450), *Sermones*, PL 52, 241A: «Odor paradisi, quid tibi cum fetore?»; Paschasius Radbertus (785-860), *Exp. in Matthaum*, PL 120, 693A: «turba secuta est Dominum, quoniam multus odor divinitatis fragrabat in eo»;⁵⁷ Martinus Legionensis (1130-1203), *Sermones*, 208, PL 752C: «O quam gloriosissimus ille fons omnium bonorum Deus, de quo odor suavitatis emanat». L'occorrenza di sapore più orientale si trova nel Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Père de Chartres, Paulus S. Petri Carnotensis (sec. XII), *Vetus Agano*, PL 155, 294B: «Quod cum a terra levaretur, odor suavissimus tantus adfuit, ut omnes qui aderant se sentire crederent odoramina redolentis Paradisi».

L'origine indubbiamente siro-greca del sintagma *odor paradisi* potrebbe alludere a un tentativo di integrare nel pensiero cristiano un motivo di chiara provenienza araba. Ad ambienti cristiano-orientali, o comunque cristiani, sembra ricondurre anche *un ram de paradis*, variante dei mss. MV al v. 4 della nostra canzone: nell'iconografia dell'Annunciazione (Ευαγγελισμός) l'arcangelo Gabriele consegna alla Vergine un ramo di giglio candido colto nel giardino dell'Eden. Si veda peraltro Venanzio Fortunato, *Carm.* 8, 4, 11-12 «floribus aeternis oculos rosa lilia pascunt/et paradisiacus naribus intra odor».⁵⁸

⁵² Vd. l'edizione di Beck (1957) e la traduzione di Brock (1990).

⁵³ L'espressione è hapax: manca nella vulgata armena, nella Peshitta, nella Syroharclensis, nel testo greco (vedi Kerschensteiner 1964:63-74).

⁵⁴ Che «envisions paradise as basking in the divine odor» (Harvey 1998; cfr. Kiger 2020:73, Note 42).

⁵⁵ Buck 1995:86.

⁵⁶ «Continuing his emphasis on the physical senses, Ephrem also describes the Jews as a people that stinks, in sharp contrast to the pleasing aromas of paradise and Christ. In his poetic writings, Ephrem consistently attributes sweet and pleasing smells to that which he values positively, such as paradise and Christ» (Shepardson 2008:49).

⁵⁷ Cfr. Id. PL 120, 693B «Cuius in eo divinitas sicut in rosa odor (...), fragrabat in odoribus virtutum suarum».

⁵⁸ «For Fortunatus, roses and lilies are the flowers of paradise» (Knight 2012:Note 117). Del sintagma latino si conosce un'altra sola occorrenza (nella *Vita S. Romani* di Gerardus S. Medardi Suessionensis).

III. AB JOI MOU LO VERS (1)

Il diagramma delle varianti al v. 23 permette di localizzare un'originaria cesura epica in funzione di fattore dinamico:

Qu'e(n) (Qu'eu IK, Nin AB) vol so(n) cor ad autre descobrir ABDIKT	
Qu'az omn'auze son fin cor d.	C
E ia (ça G) la vol a(d) (h)ome d.	GL
Si ia lo vol ad ome d.	U
Qu'er (Que P) ia lo vol ad home d.	PS
Que (Qui Q) vol ad autre tot (tuç Q) son cor d.	Qa ¹
Ni(n) vol ad hom son talan d.	RV
E vol az autre son ioi (cor) d.	Brev. ⁵⁹
E vol as autre son cor d.	Vg

La lezione α scelta da Appel e quella trasmessa dal *Breviari d'amor* differiscono unicamente per la trasposizione di un plesso metrico, ma le ricadute prosodiche di questa operazione sono considerevoli: mentre il testo edito è regolarmente accentato sulla 4^a sillaba, e secondariamente sulla 6^a, il testo del Brev. ha un accento primario sulla 4^a in cesura epica e uno secondario sulla 7^a. La pertinenza dell'analisi è confermata dalle coppie Qa¹ e RV, ambedue ipermetre a imitazione del *décasyllabe* epico,⁶⁰ tanto che RV hanno (abusivamente) accorciato **home* in modo da recuperare il computo sillabico originario. Sorprende per la finezza, come al solito, la soluzione adottata dal ms. C, che approda a una cesura lirica.⁶¹ Si allineano al testo edito i mss. GLU e PS, nei quali *so cor* è ridotto a un pron. anaforico (*la o lo*). Dunque l'endecasillabo originario va restituito sulla base del Brev. e di Qa¹ + RV, con *autre*, o meglio *home*, in funzione pronominale.

Non prosodico, bensì lessicale, è il problema ai vv. 51-52, dove la tradizione si complica.⁶² Si tratta di un trinomio espresso in altrettante varianti, così riassumibili: *esgart + vis + enseignamens* ABDIKT; *esgart + vis + bocha rizens* CMa¹; *semblan + ris + bocha rizens* LPRSUV. I tre sostantivi, ciascuno associato a un epiteto, hanno funzione di sogg., essendo preceduti da «l vostre cors gens/e·lh vostre belh olh m'an conquis». Le varianti al completo sono raccolte nel seguente specchietto:

⁵⁹ Cfr. Richter 1976:208.

⁶⁰ Sia *talan* RV, sia *tot* Qa¹ dilatano *cor/ioi* in modo da liberare la soprannumeraria nel primo emistichio. Vari esempi, come mostrato da Avalle, nella tradizione di Peire Vidal.

⁶¹ Si noti, nel primo emistichio, la segmentazione *qua zom nauze*.

⁶² È uno dei casi-limite nel pur accurato apparato di Appel, nel quale la tradizionale tendenza alla frammentazione sintagmatica non permette di distinguere le opposizioni principali.

DIKT	LPSUV	C
E-l douz esgarz (-art DT) e lo clar vis e-l vostre bos essenhamens	Li (Lo V) bel semblan(t) (-ans L) e li dolz ris e la bel(l)a boc(c)(h)a ri(z)ens	E-l dous esgar e lo (le M) clar(s) vis e la bella boc(h)a rizens
AB	R	M
E-il beill esgart e lo clars vis e-l vostre bels (bons B) ens.	E-l bel semblan e lo dos ris e la fresca bocca rizens	e-l dous esgar e le clars vis e-l vostre bel parlars plazen
	G	a ¹
	E-l dous esgard e-llo genz ris e la bella cara plaisenç	Le doutz esgartz e lo clers vis e la bella bocha rizens
	Q	
	E le dolç baisar e-l gent ris e la bella bocha ridens	
	Vg	
	E si douç baysar e-l gen ris E la bella boca risens	

Nella sequenza α – che è, com'era da attendersi, la più compatta⁶³ – il primo verso ha un perfetto corrispondente in Bertran de Born 19,25 *ab doutz esgar que-m fetz et ab clar vis*, da affiancare al successivo e similare v. 33 *Al gen parlar qe-m fetz et al bel ris*,⁶⁴ con alternanza in clausola fra *clar vis* e *bel ris*: nella nostra canzone, la prima di queste due formule corrisponde ad $\alpha + CMa^1$, la seconda (per approssimazione) ai testimoni restanti.⁶⁵ Nel corpus trovadorico *esgar(t)* di norma fa coppia con *ris*⁶⁶ e, nella nostra canzone, il binomio formato da *ris* e *semblan*,⁶⁷ oltre che minoritario a norma di stemma, trovandosi solo in LPSUV, è limitato a quattro autori non di primissimo piano.⁶⁸ Per di più la sequenza LPSUV presenta, all'interno del distico, l'iterazione (sporadicamente palliata) *bel...bel(l)a*. Poiché *dous esgar(t)z* conta sulla maggioranza qualificata dei mss., la soluzione ecdoticamente più fondata è *clar(s) vis* nel secondo emistichio,⁶⁹ secondo il modello non solo di Bertran de Born, ma dello stesso Bernart de Ventadorn 37,12 *sos bels olhs e-l clar vis*.⁷⁰

⁶³ Nonostante l'innovazione di AB.

⁶⁴ Da notare che la relativa strofe e il congedo mancano in D e stanno in AFIK.

⁶⁵ E al verso del *Breviari*: «e-l gen parlar e le dous ris/e-l vostre bells aculhimens» (Richter 1976:211).

⁶⁶ Arnaut Catalan 3,18 «e-l dous esgar e-l belh ris» e 3,49 «d'un dous esgar en risen»; Arnaut de Maroil 15,3 «e-il doutz ris e l'esgar»; Gaucelm Faidit 17,34 «e-l doutz esgar e-l gen rire» e 27,58 «e-l sieus doutz esgar rizen»; Guilhem de Cabestanh 6,6 «ab un dous ris et ab un simpl'esguar»; Peire Vidal 24,17 «bel ris e dous esgar»; P. del Vern (Appel 1890:250) 1,10 «e-l dos esgar e-l bel ris»; Raimberti Buvalèl 8,12 «lo douz ris ni-l plazen esgar».

⁶⁷ L'equivalenza fra *esgart* e *semblan* è manifesta in Alberico da Romano 2,6 «e-l doutz esgart e l'amoros semblan».

⁶⁸ Berenguer de Palol 7,42 «ni-l bel semblan ni-l dous ris»; Cadenet 1,4 «per lo dous ris e l'amoros semblan»; Paulet de Marselha 5,28 «e-l dous ris e-l belhs semblans»; Uc de St-Circ 12,9 «que-il dig e-il faich e-il ris e-il bel semblan».

⁶⁹ L'alternativa *dous ris* darebbe un'improbabile ripetizione, per di più interna al verso. Solo GQVg recano *genz ris*, ben sostenuto peraltro da Gaucelm Faidit 4,33 «e-l gen ris e-l dous parlar» e Guilhem de St-Didier 11,35 «us doutz ales del sieu gen ris».

⁷⁰ Lezione di MNOR(V)a¹: non a caso R legge *Sos esgartz* in apertura di verso.

L'interrogazione della *COM2* mostra che in questa tabella *boc(c)(h)a rizen(s)* è il sintagma più raro, contando soltanto su una decina di occorrenze.⁷¹ Per il resto il sintagma si raccomanda sia per la localizzazione fra Limosino e Alvernia,⁷² sia perché l'alternativa con *enseignamens* creerebbe una rima identica col v. 20.⁷³ Ma anche *bocha rizens* fa rima identica col v. 41, ciò che imporrebbe di privilegiare l'isolato *cara plaisenç* (G).⁷⁴ In realtà l'ipotesi più probabile è che la vistosa rima identica, per di più in due strofe consecutive, risalga senz'altro all'archetipo, e che la variante di G, come quella di M, siano tentativi volti a differenziare. Ambedue le strofe VI-VII si compongono di elementi intesi a descrivere l'amata: la VI con *bocha rizens* e *doutz baizar*, la VII con *cors gens*, *belh olh* e tutto il resto già illustrato nella tabella; ma soltanto nella VI la descrizione è seguita dall'«exemplum» di Peleo. Questa è una delle canzoni più valorizzate dal Breviari, che antologizza le strofe III-IV, la parte iniziale della V, la VII,⁷⁵ ma significativamente non la VI, nonostante la menzione della lancia di Peleo.

Con questa probabile rima identica ai vv. 41 e 52 si tocca un problema delicato, del quale appariranno altri esempi nel prosieguo, così che è opportuno fissare sin da ora alcuni postulati essenziali. Se i criteri che regolano il *rim tornat* non sono definiti prima delle *Leys d'amors*, ciò non può sorprendere: in qualunque ambito linguistico è norma che la riflessione sugli istituti metrici avvenga in una fase successiva; ciò che non toglie affatto la sua validità. Detto altrimenti, la differenziazione della rima (in specie a breve distanza) è, prima e a prescindere da qualunque regolamentazione, un fenomeno naturale e comprovabile sul piano sia linguistico che storico.⁷⁶ Di fronte all'eventualità di una rima identica, un approccio scientificamente serio non può esimersi dal procedere a una serie di verifiche:

- valutare se, a livello di tradizione manoscritta, il fenomeno ha un'estensione sufficiente;
- sperimentare tutto il ventaglio di equivocità ragionevolmente possibili, e auspicabilmente confermabili sul piano del macrotesto;
- accertarsi se la distribuzione dei testimoni incoraggia l'ipotesi di strofe alternative (*mutually interchangeable*), riservate a occasioni performative differenti.

⁷¹ Mentre, per confronto, *essenhamen(s)*, *ens-* occorre dieci volte con *bel(s)*, tredici con *bon(s)*.

⁷² Elias Cairel 6,26 «e·ls huoills e·l nas e la bocha rizen»; Uc de St-Circ 34,37 «Huoills clars ab boca rizen»; Bartsch 1868:461 73,24 «e sa bela bocha rizen»; e Pons de Chaptail 19,35 per il quale vedi la seguente nota 74.

⁷³ Peraltro accettata da Appel.

⁷⁴ Per il quale cfr. Pons de Chaptail 19,35 «e·lla bella boca rizen» AHIKN, con la variante *e la fresca caira* (*cara f*) *rizen* DD^cGf : *ella franch cera rien* P, mentre un'altra parte della tradizione si riferisce al *cors* del verso precedente: *franc e humil e conoissen* (*covinen* a) MRa, *cortes humil e avinen* C. È probabile che l'originale recasse *caira*.

⁷⁵ Richter 1976:208-11.

⁷⁶ E questo, naturalmente, vale per il fenomeno opposto (si pensi alla sestina).

L'accertamento di una rima identica deve scaturire dalla comprovata impossibilità di praticare altre ipotesi; soprattutto non deve mai essere un'*idée pairesseuse* buona per evacuare problemi apparentemente insolubili. Per il resto, i versi appena discussi sono un eccellente esempio di varianti tradizionalmente etichettate come adiafore, e composte nella fattispecie da stereotipi lessicali che altrove ho spesso designato come *word-phrases*. A questa fenomenologia appartiene anche il v. 55 «la genser etz c'om posc'el mon chauzir», dove:

c'om puesc' (posc(h)a GQ, pusca VVg) el mon(d) c(h)auzir CGLQVVga ¹	
c'om anc pogues chauzir	PS
c'om puesca ia chauzir	R
La genser que hom anc pogues chausir	U
del mon al mieu albir	ABDIKT
qu'en tot lo mon si mir	M

Come segnala la dialefe, mantenuta a prezzo dell'espunzione di *etz*, il testimone più prossimo all'originale è il ms. U, il quale condivide con PS l'impiego di x = *anc*, corrispondente a *ia* (R). Il grosso di β sceglie d'inserire *el mond* associato alla forma verbale, volta al cong. pres. (*puesca*) per motivi sia prosodici che sintattici. La recensione α aggiunge un ulteriore stereotipo in clausola (*al mieu albir*, con la preziosa alternativa fornita da M). La nostra canzone presenta un altro problema di rilievo al v. 10 «meravilh'es com o sofris»:

Meravilhaes con ho sofris	M
Meravilhe·m com o s.	R
Marav(e)ill me car o s.	GL
Meravillas fatz (fauc B, son DIK) car s.	ABDIK
Meravigllas m'er c'oncor s.	T
Que·m merav(e)ilh car (cum C) o s.	CPS
Que·m meravil (mi- Q) consi·l s.	Qa ¹
Que·m maravelh cosi·l s.	Vg
Que·m mi meraveilh co(m) eu s.	U
Que maravill me co(m) s.	V

La struttura primaria in apertura corrisponde, in omaggio alla legge del Tobler, a *Meravilh me* (GLRV), con *Que·m meravilh* (CPQSa + U) come alternativa, mentre il filone orientale – al quale il ms. M prepara la strada⁷⁷ – si risolve per il plur. *Meravillas* seguito da *fatz* AB o *son* DIK, ciò che impone una sillaba in meno nel secondo emistichio. Qui, a norma di stemma, si dovrebbe accogliere *car o sofris*, ma la variante di QVga¹ appare 'difficilior'. Una diffrazione in parte omologa si trova nella canzone 43 al v. 7:

Meravillas (-veillas N, -illas V) ai car dese	ALNV
Meraveillas (Meriv- G) ai car d.	GIKR
Meravilla ai car d.	M
Merav(e)illas (Merv- S) m'ai car d.	DPS
...-as m'ai, quar...	E
Meravella m'ai (m'es U) car d.	QU

⁷⁷ È la lezione seguita da Appel.

Meravelha es quant d.	Vg
Meravilh me car al d.	C
Meraveil mei car neis d.	O
Meravil me car dese	a ¹

La maggior parte dei mss. segnala la presenza di una dialefe, conservata peraltro da M e da Vg. Anche qui la struttura di COa¹ deve essere considerata ‘difficilior’.⁷⁸ Per l’ipometria di a¹, che C e O tentano di colmare, si potrà pensare a una variante rariore di *dese*, ad es. *endese(n)*.⁷⁹

Oltre ai pochi fattori dinamici scrutinati, restano nella canzone alcuni esempi di dialefe. Al v. 48 la lezione a testo *Si | outra (S’un’outra a¹) vetz* è messa in dubbio dall’alternativa *Se (Si C) per eys loc CGPS : Tro per eus loc RV*. Al v. 40 «qu’enemics c’ai, fatz d’enveya morir», MPSU leggono *Que-ls enemies (Que l’enemics M)*: *Que-ls enveios R*; l’impiego dell’articolo alterna con l’espressione indeterminata ‘i nemici che ho, quali che siano’, ed è questa che si mantiene restaurando, insieme alla dialefe, il grado zero dell’articolo *Que / enemies*. Nella stessa strofe si trovano ancora due esempi di dialefe. Il primo è al v. 43 «car ab un doutz baisar m’aucis», dove *qu’ab un sol d. b. LPSU*, mentre il ms. C sostituisce con *mas* il monosillabo iniziale, e il ms. R trasforma l’intero verso in *c’ab un dos bais que-m det m’ausils* (ovvia l’oscillazione fra *sol* e *Mas*). Al verso seguente la dialefe è riconosciuta anche da Appel, che stampa «si | ab autre no m’es guirens», ciò che rende conto dell’opposizione fra *E s’ab a. CLPRSa¹* e *S’ab (E s’ab G) un a. GM*, mentre il ms. Q ricorre alla dilatazione *m’es* → *m’estai*.

Al v. 12 la maggior parte dei mss. concordano sul binomio in clausola *gais e jauzens*:

Per cui (qui L) soi tan(t)	GL
Per qe (q’ieu M) soi (sui M, son U) tan	MPSU
So don sui (son Vg) tan (tants Vg)	QVga ¹
Zo per qu’eu soi	V
Cella don sui	ABDIK
Sell per cui son	T
Cum suy aissi	C
Mas per leis don soi tan j.	R

Appel stampa, a ragione, il testo di GL con *tan* in corsivo. A titolo d’ipotesi di lavoro, si propone per l’originale il pronome non personale, bensì neutro, com’è trasmesso da V, Vg e Qa¹. A rigore, il monosillabo *tan* non può essere considerato come originale, dato che manca in α e in alcuni testimoni autorevoli di β ; si propone dunque di mettere a testo la lezione del ms. V, a quanto pare la sola in grado di giustificare l’insieme della ricodificazione: β si definisce per $x = tan$, deputato a risarcire lo scompenso sillabico conseguente o

⁷⁸ Cfr. ancora 39,17 *Meravilh me com posc durar*, con l’unica variante *Be-m meraveilh V*.

⁷⁹ Flam. 329-30 «non fo que, si el la pregues,/endesen non l’endomengues»; *Vida de s. Enimia* 915-16 «La sancta verges endesse/ac pietat d’el e merce».

all'eliminazione di *So*, o alla riduzione in *don* di *per qu'eu ~ per cui*; α , per parte sua, si limita ad esplicitare *So* in *Cella*.⁸⁰

Nonostante l'instabilità delle sequenze, la solidità complessiva dello stemma permette, anche in assenza di dati linguistici cogenti, la scelta della variante ecdoticamente più sicura. Al v. 33, che inizia con «Ben estai», il lemma *estai* ABCDIK definisce α in opposizione a *co(n)ven* MPSU e *s'eschai* LQVga¹, *eschai* V.⁸¹ A un giudizio pur superficiale, è *s'eschai* la variante più estranea al modello linguistico che si potrebbe chiamare *occitalien*. Più importante è il supporto fornito dal Breviari da codici altrove latori della 'difficilior'.⁸²

Ai vv. 45-46 «C'atretal m'es per semblansa/com de Pelaüs la lansa» il problema riguarda *C'atretal* ABDQRT : A(s)tretal Ga¹ : C'a(l)tretals IKT : Atressi CV : C'atresi M : Eissamen(t) PSU : Aissamen L.⁸³ Che proprio la 'singularis' del ms. L conservi l'originale è suggerito da 31,43 «Car aissi tremble de paor», dove *Car ais(s)i* ADFIKNQ : C'a(u)tres(s)i MUa : Qu'eissamen(t) CL²OPSR : C'aissamen(ç) GL¹ : C'aixi men V.⁸⁴ La forma *aissamen* è eventualmente suscettibile di estensione a 7,10 «aissi com el doutz tems de mai» dove la diffrazione è in assenza:

Aissi com el doutz t.	ABDEG
A(u)tressi com el t.	CQR
Eissamenz (-en(t) LMa ¹) con el (al La ¹) t.	IKLMa ¹
Issamen com lo t.	PS
Eisamen con los t.	Sg
E invern com el temps	O

L'ultimo esempio - apparentemente il meno sicuro - è 17,17 «E doncs, puis atressi·m morrai» dove *atres(s)i·m* AV : *atressi* CGIKL : *atresi* MN : *autresit* D : *eissamen* OQR. In realtà, nella tradizione di questa canzone, la triade che trasmette *eissamen* ricopre un ruolo importante. Nella diffrazione del v. 19 «Vers es c'ades lo li dirai» garantisce la presenza:

Vers es (es om. C) c'ades lo li d.	ADGIKLMN
Eu hoc ades lo d.	O
Eu oc sempre·l diria V	
Eu vac ades lo li d.	Q
Doncas sempre li o d.	R

⁸⁰ La variante *Sell*, tipica della lingua del ms. T, permette di conservare *per cui*. Al v. 15 una terna analoga di mss. invece di *vas so c'ama* legge *ves son amic* (QRa¹), generando una trasformazione in senso opposto. Cfr. ancora 25,8 «So qu'eu plus volh aver» dove *Cilh* CGRa¹ : *Leis* MV; 25,68 «So qu'eu plus am e volh» dove *Si* IK : *Cella* Ma¹ : *Silh* R : *Leis* V.

⁸¹ La strofe manca in GT.

⁸² Cfr. vv. 10, 12, 23, 51-52 e, per il Breviari, vedi Richter 1976:210.

⁸³ Si aggiungano *An atrestal s'es* Vg : *Tot aisi·m ven* R.

⁸⁴ La distribuzione dei gruppi di mss., fatte salve alcune immancabili oscillazioni, corrisponde a quella indicata da Appel (pp. 187-88).

O(Q)V conservano la buona lezione in apertura di verso (come risposta alla domanda del verso precedente: «dirai li l'afan que m'en ve?»), mentre VR sono verosimilmente titolari del fattore dinamico *sempre(s)*, o meglio di un suo omografo, che potrebbe corrispondere alla forma più rara *semprer*.⁸⁵

Al v. 35 «Dieus devinar degra oimai» le sporadiche alternative all'interiettivo *D(i)eu(s)* sono *Quar C* : *Ben M* : *Ma(i)s OQ*.⁸⁶ Infine al v. 47 «Qu'el mon mais nulhs jois non sia» le uniche varianti di peso sono *C'autre ioy el mon no sia R* : *Que mais el mon ioy no sia V*, e proprio il ms. V dovrebbe assicurare la presenza.

Per l'originale del *Girart de Roussillon* Pfister registra locuzione *enaissi con* 'comme, ainsì que' in due passi del ms. O (5125 e 8662).⁸⁷ Dopo la pubblicazione della *COM2*, né *enaissi* né *eissamen* possono considerarsi fattori dinamici: il primo conta su circa 2.000 occorrenze, il secondo si colloca su cifre comunque molto alte. Abbiamo visto la variante *aissamen* della quale due occorrenze sono trasmesse dai mss. GL. Ciò che più importa, la *COM2* registra due occorrenze presso Guilhem de la Tor (6,10 e 9,25); altre due si trovano nei *Versus sancte Marie* (vv. 5 e 47).⁸⁸ G. de la Tor è nativo del Périgord, la preghiera è limosina e risale al sec. XI.

⁸⁵ *Girart de Roussillon*, ms. O 4328.

⁸⁶ Non disturba la presenza di *oimai* in rima.

⁸⁷ Pfister rinvia (1970:395-96) a due canzoni di Bernart de Ventadorn: la prima è 70,7-8 «mas e·m pes qu'enaissi·m prena/com fetz al comensamen» (con l'unica variante *tot aissi·m C*) e 32-33 «qu'enaissi vau leis seguen/com la folha sec lo ven»; la seconda è 29,57 «Enaissi fos pres com eu sui».

⁸⁸ Cfr. l'edizione di Brunel-Lobrichon 2003.

IV. FILOLOGIA D'AUTORE E CRITICA DELLE VARIANTI IN 70,27

La canzone 70,27 è trasmessa in due recensioni, una più antica e più breve (α), l'altra più lunga e più recente (β), con notevoli ritocchi che vedremo se debbano attribuirsi all'autore: per il momento, e più genericamente, si parlerà di un "revisore". La versione breve si definisce per l'assenza originaria della str. IV (successivamente oggetto, non a caso, di un processo di trasformazione radicale): «Die 4. Strophe fehlt in QRV, ist in L und in der Quelle von CMA¹ erst hinzugefügt» (Appel). QR mancano anche della str. V, che inizia con «Lo cors a fresc, sotil e gai,/et anc non vi tan avinen»: chi ha qualche familiarità con la lirica dei trovatori riconosce, in una delle possibili varianti brevi, la struttura di un polinomio che in altre occasioni è suscettibile di prolungarsi in una più estesa serie di epiteti riferiti al corpo (*cors*) della dama. Nel testo breve i due versi suonano:⁸⁹ *Labor ai gent sotil e gai/c'anc hom non vi tan avinent*. Sorvoliamo sull'impiego del soggetto impersonale (*hom non vi*) in luogo della 1^a pers. Ciò che più importa è *Labor*, che β corregge in *Lo cors*.

Non è evidente, dato il contesto, attribuire a *Labor* un significato preciso. Credo che possa fare un po' di luce la lettura di una canzone di Guiraut d'España dedicata al mal d'amore e trasmessa nell'unico ms. C (ma citata nel *Breviari*).⁹⁰ Dopo aver affermato che questa malattia riguarda esclusivamente i «fin amador», Guiraut prosegue (vv. 15-16): «et yeu viu d'aytal labor,/que'ls mals prenc ab gran doussor». In oc come nella maggior parte delle lingue romanze, *labor* (e più la variante semidotta *lavor*) indica un'attività faticosa; in Guiraut il termine riveste una connotazione in principio negativa, perché integrato nel paradosso ch'egli chiama «doussa dolor» (v. 10). In un contesto analogo, Bernart dice che il suo *labor* è, nonostante ciò che il termine implicherebbe, un'attività cortese (*gent*), che esige sottigliezza e abilità (*sotil*) e, finalmente, è fonte di gioia (*gai*).⁹¹ Ecco il diagramma delle varianti:

Lo cors a fresc sotil e gai A
Lo cors a blanc sotil e g(u)ai IKLN
Lo cors a plaçet e gai D
Cors a fresquet cuindet e gay R
Labor ai gen(t) sotil e guai CMA¹

Che l'espressione coniata da Bernart, e serbata nei soli mss. CMA¹, non sia molto perspicua è confermato dalla reazione del revisore, che ha ritenuto di correggere il verso passando dalla 1^a pers. (*ai*) alla 3^a (*a*), mentre l'originario *gent* si diffrange in *fresc ~ blanc ~ plaçe<n>t*, ciò che toglie qualsiasi dubbio sul fatto che questo e

⁸⁹ Qui e nel prosiegno, uso come base il ms. a¹.

⁹⁰ Cito dall'edizione di Carl Appel (1890:163-64).

⁹¹ In una rapida allusione allo stile di un'epistola amorosa, Arnaut Daniel presenta sé stesso (9,25-26) come dotato di «Bona doctrina e suaus/e cors cars, sotils e francs».

gli altri epiteti si riferiscono a una donna. Prima il testo diceva: ‘mi tocca un’attività faticosa però gradevole, e per giunta la mia donna è la più bella di tutte’; ora dice: ‘la mia donna ha un corpo perfetto: non ho mai visto una più bella di lei’. La correzione è unanimemente condivisa dai mss. ADIKLNR(V).⁹² Se il nuovo impiego si adatta perfettamente a *fresc* e *gai*, lo stesso non può dirsi per *sotil* (o *subtil*) cui, nella fattispecie, è attribuito un significato di gran lunga meno comune. L’epiteto è per lo più attribuito a *sen*, a *saber* e ad altri sinonimi;⁹³ ed è significativo che, secondo la *COM2*, questo sia l’unico luogo in cui il binomio *sotil e gai* si riferisce a un corpo femminile. «Im Gallorom. lebt in älterer Zeit nur die auf das geistig-seelische bezügliche Bedeutung. In den Mundarten, in denen er zerstreut weiterlebt, kommt dann vereinzelt auch die konkrete Bed. zum Vorschein».⁹⁴ L’unico riscontro di cui dispongo in lingua d’oc è nel perigordino Elias Cairel.⁹⁵

Sappiamo bene che in un’accezione più specifica *labor* si riferisce al lavoro dei campi, del quale può indicare le varie fasi, dalla semina al raccolto.⁹⁶ Che amare sia una fatica lo ripete più volte Ovidio, a cominciare da *Ars am.* 1, 35-37 «Principio, quod amare velis, reperire labora./(...)/Proximus huic labor est placitam exorare puellam». Che poi questa specie di fatica sia volentieri paragonata all’aratura e alla semina è un motivo diffuso sin dai tragici greci.⁹⁷ In epoca medievale l’immagine spesseggia nei *fabliaux*,⁹⁸ ma vanta anche esempi più illustri, da Jean de Meun a Arnaut Daniel, che confessa (29,40): «pieg tragtz aman c’om que laura» cioè ‘ad amare duro più fatica di uno che ara’. Lo stesso Guiraut d’Espanha, ai vv. 46-48 della canzone su menzionata, allude a un

⁹² Nel ms. V il v. 37 inizia con *Cors a fresquet*.

⁹³ Altrimenti può designare una composizione poetica (*chantar* o *rima*), una camicia o una stoffa delicata, una polvere sottilmente tritata, e anche – in senso negativo – un guadagno misero o un individuo meschino.

⁹⁴ FEW 12,367 che cita in nota come «schwer zu beurteilen» il verso di Alberico di Pisançon «lo bu subtil non trob delcad» riferito in senso concreto al corpo umano.

⁹⁵ Elias Cairel 6,19-20 «Del sieu bel cors grail’e sotil/blanc e gras, soau, gen e dos» (testo della *COM2*). Il testo fissato da Lachin 2004:166-67 legge *soau ’len* per *olen*, lezione singolare del ms. D; ma *le* ‘glatt’ appare in rima ad es. in Bernart de Ventadorn 12,17 (*les*, in parte della tradizione sostituito da *cortes*) e 36,36.

⁹⁶ FEW 5,104-05 registra fra l’altro apr. *laor* ‘terre labourable’ (e ‘terre labourée’ nei dialetti), afr. *labourage* ‘champ labouré ou à labourer’, mfr. nfr. *être en labour* ‘être prêt à recevoir la semence’.

⁹⁷ «Un champ sémantique retiendra plus particulièrement notre attention, celui du sillon. Une métaphore court en effet d’Homère à Plutarque, qui désigne les αἰδοῖα de la femme comme sillon à labourer et ensemençer» (Bonnard 2004:§ 17).

⁹⁸ Nel *fabliau* intitolato *La damoisele qui ne pooit oïr parler de foutre* «la pucelle compare sa vulve à un pré dans lequel on sème, labore et garde les chevaux (...). Dès le début du fabliau, le métier d’agriculteur est une métaphore utilisée pour designer l’acte sexuel: *que bien set arer et semer,/et bien batre et bien vaner*» (Bégin 1999:57).

lavoro di giornata: «Tostemps serau mey iornal,/aitant quant ieu viu sia,/en amor servir». ⁹⁹ Guilhem Ademar 3,5-6 sviluppa estesamente la metafora: «Qu'ieu de mon laborag'aten/un frug d'amor dousset e car». ¹⁰⁰

Labor non è l'unica macchia linguistica che riserva la nostra canzone. Al v. 30 *ai tant de ioi que sol no-m sen*, l'esegesi di *sen* non è immediata, come mostra la puntuale reazione dei copisti; ¹⁰¹ inoltre *sen* 'senno' compare già in rima al v. 39. ¹⁰² Il verso diventa chiaro se s'interpreta *sol* 'suolo' o meglio 'pavimento': ¹⁰³ 'così intensa è la mia felicità, che non sento il pavimento sotto i piedi'. L'espressione è notevole per il suo realismo. Più difficile ancora è decifrare il verbo in clausola al v. 6: *en un vers c'ai aperit* (o *apedit*). Lo specchio delle varianti è trasmesso in maniera ineccepibile da Appel: l'opposizione principale è *apedit* AIKMN : *aperit* LOQa¹; ad *a* si aggregano *apeditz* V e *apendit* D con *-n-* puntato; con β vanno *ap(er)it* C e *p(er)it* R. Fin da una prima analisi è evidente l'alternanza *-d/-r-* (tipo *chaise/chaire* e apr. *laudar/laurar*) e la probabile prefissazione di *a-*. Il lemma, con la variante *apeditz*, è citato da Stichel (1889) ¹⁰⁴ s.v. *aperir* (?) 'anfangen'. In realtà la corretta etimologia è PEDIS DIGITUS 'dito del piede' che, attraverso **pedzdit*, ha dato *pesit* o *pesic* nel Bigorre, *pedit*, *espedit* (con agglutinazione dell'art.) nel Béarn 'onglon du boeuf, du mouton' (Palay); ¹⁰⁵ cfr. FEW 8,303 *apedis* (Béarn), *pedis*, *pedit* 'onglon du sabot fourchu des bêtes'. ¹⁰⁶ La sincope ha protetto la dentale intervocalica, successivamente rotacizzata.

La scarsa, ma solida documentazione disponibile suggerisce un aquitanismo proveniente dall'ambito dei mestieri. Sul piano semantico si presentano varie ipotesi: un poema provvisto di zoccoli, come un buon cavallo in grado di galoppare lontano (ma sarebbe necessario reperire una documentazione adeguata); più in generale, nell'ambito metaforico del poeta fabbro o artigiano, un poema provvisto di buoni sostegni, paragonabili ai piedi per un mobile o ai trampoli per chi si avventura su un terreno infido. ¹⁰⁷ Secondo Appel potrebbe trattarsi di un

⁹⁹ Cfr. Bernart Marti 8,13-14 «no volgui autr'obra faire/ni d'autre labor no viu». Più crudamente esplicito, l'autore di BdT 280,1 identifica senz'altro con *fotre* il proprio *labor* (vv. 5-7).

¹⁰⁰ Si può aggiungere il tardo Peire Català 1,53-57 «vol qu'yeu faça com fan li laurador/que lauron tant tro quez han fruyt e flor./Per qu'yeu labor tant tro que del fruyt haia.//Mos Gays a pelhs e capelh que relhutz/d'una beutat fina que joy m'adutz».

¹⁰¹ MO leggono *mon sen*; di più, il ms. O trasforma *sol* in *sonc*, provenzalismo per 'io sono'.

¹⁰² Ciò nonostante, Appel traduce: 'habe ich so viel Freude, dass ich meiner Sinne nicht mächtig bin'.

¹⁰³ «Die sekundäre Bedeutung 'plancher' kommt nicht erst in den okzitanischen Dialekten vor, sondern kann bereits im GirRouss nachgewiesen werden» (Pfister 1970:689).

¹⁰⁴ Nella stessa pagina Stichel registra *apedir* 'begehren' in G. de Borneil 54 (Bartsch, *Chrest.* 106,10), collegandolo dubitativamente ad *aperir*; in FEW è senz'altro lemmatizzato s.v. APPETERE.

¹⁰⁵ I materiali in DECLC 6,509. Cfr. FEW 8,302 *peditz* f. (Béarn), *pedit*, *perit* 'sabat des mammifères'.

¹⁰⁶ Può riferirsi anche agli umani, cfr. Ph. Dubedout, *La Lengua Nosta*, Vocabulari. – Dialetto di Doasit, felibre Rafaël Lamanhèra (1887): *Pedit* sm. 'Orteil' con la fraseologia *Los pedits au larèr* (Les doigts de pied près du foyer); *Sus los pedits haut que s'estira* (Sur la pointe des pieds il s'étire).

¹⁰⁷ A titolo di esempio, cfr. TDF *pedic* 'bout inférieur des échasses, dans les Landes'.

tecnicismo poetico ('die Singweise die ich *in pedes* gebracht habe'), ma anche qui mancano paralleli. Il patrimonio semantico 'sostegno, appoggio sicuro' è confermato da Giraut de Borneil 5,35 «E fo mostratz/com hom fols e desmezuratz,/de Ioi desemparatz e blos», dove *desemparatz* è in dodici mss. (compresi *dezaparat* N : *de sem paras* U) e solo AB leggono *desapeditz*, privilegiato dal precedente editore Kolsen, che traduce 'verlassen' (meglio: 'démuni', 'dépourvu de protection ou de soutien').

La versione più antica della nostra canzone non è ineccepibile nel rispetto metrico: su 54 versi, cinque risultano ipermetri o ipometri. In dettaglio:¹⁰⁸

- 29 *Fraire cozin ni paren* MNRa¹ : *Fraire ni cozin ni paren* ACDIKLORV;
 42 *Ab sol qu'il fezes tan d'ardit* CMa¹ : *Ab sol c'aia tan d'ardit* ADIKN, ma *Mas que / hagues* (preses V) LV;
 53 *True son talan n'aia complit* LMVa¹ : *Ma donna / al sieu chاوزit* ACDIKNR;
 54 *Qu'eu no-m (no m'en ADIKV) plaing* (*Que ren no prez L*) MNa¹ + ADIKV + L: *Qu'ieu no(n)ca-m planh* CR;
 2 *Ni saubi (saup a¹) far* ACDIKMNORVa¹ : *Ni n'ausei far* L.

La caduta del primo marcatore in un binomio sindetico (v. 29) è attesa quanto banale. Non altrettanto si può dire della locuzione *mas que* (v. 42) e del sost. *chاوزit* (v. 53), l'una e l'altro associati a dialefe. Anche *nonca* (v. 54) è notoriamente 'difficilior'. Ho citato per ultimo il v. 2, nel quale *ausar* con la sfumatura del ted. *dürfen* sembra il meno garantito: con tutto ciò, l'autorità del ms. L s'impone nel quadro dei versi esaminati in precedenza.¹⁰⁹ Prima di discutere il v. 53, riproduco per intero la coppia di strofe¹¹⁰ che, nel processo trasformazionale, è caratterizzata dal maggior dinamismo:

II (= V)

Labor ai gent sotil e gai
 c'anc hom non vi tan avinent:
 pretz e beutat, valor e sen
 a truep mais qu'eu non sai dire; 40
 res non es de lieis a dire,
 [mas que hagu]es tant d'ardit
 c'una nueg lai on despuelha
 me menes en luec aizit
 e·m fezes del bras laz al col. 45

III (= VI)

Si no·m manda lai on il iai,
 on eu remir lo sieu cors genz,
 a cal obs m'a fag de nien?
 ai las, co muer de desire!
 Vol mi doncs midonz aucire 50

¹⁰⁸ Le lezioni sono qui riprodotte con qualche semplificazione.

¹⁰⁹ Per la definizione dei singoli fattori lessicali si rinvia, in questo stesso sito, a *Ricerche linguistiche*, scheda I (4,20 *mas quan*); II (37,25 *aus*); IV (36,30 *nonca*).

¹¹⁰ La base è sempre il ms. a¹ ma, per non generare confusione, si usa sempre la numerazione del testo 'definitivo', quello edito da Appel.

car l'am o que·i ai chauzit?
 ara·n faza so que·s vueilha
 true son talan n'aia complit,
 qu'eu no[nca]·m plaing si tot me dol.

40 E a | 42 Ab sol qu'il fezes | 54 no·m plaing

Al v. 42 l'impiego sostantivale di *ardit* è apparso sia ostico sia obsoleto¹¹¹ ai copisti di IKN, che scrivono *ardimen* contro la rima; e al v. 48 la locuzione *a cal obs* (LMVa¹) è, nel resto della tradizione, sostituita da *donc per que*.¹¹² Al v. 46 si tratta di un perfezionamento strutturale: è chiaro che *lai on il iai* si riferisce al *luec aizit* di due versi prima; ma l'intento del revisore è quello di completare il legame di “coblas capfinidas” sostituendo a *manda* un altro verbo, *aizis*, che riprende alla lettera il p.p. *aizit*. Ecco le due diffrizioni messe a confronto:

27,29	27,46
Can pot ni aizes (aces D, -z- IK) lo(i)l cossen ADIK	Si no m'aizis (m'aicis L, m'aicis N) ALNR
Can pot ni aizes loi (aiçes sol N) c. LN	S'ilh no m'aizis C
An poc ni ai ies lo c. O	Si no ma iois D
Can luec ni sazo lo c. C	Si no·m (non K) vau IK
Can luec masazon c. M	Si no·m manda Ma ¹
Cant luecs ni aizes li o c. a ¹	A car no sai V

Non sfugga l'interesse, sia linguistico che lessicografico, nella resa dell'affricazione (*ai ies*, *a iois*) e nella produzione dell'omografo *sazo*. Si sarebbe tentati di considerare *manda* (v. 40) una semplice 'facilior', se altrove il corpus ventadoriano non recasse indizi di una qualche dinamicità insita nel verbo. A 7,14-15 «que·l genser e la plus gaya/m'a promes que s'amor m'autrei», *promes* ABDEGIKMR = α subisce la concorrenza di *mandat* COLPQSSga¹ = β : è possibile che l'uso di *mandar* 'far sapere, lasciar capire' non sia particolarmente gradito ai copisti orientali;¹¹³ e una conferma all'ipotesi sembra venire da 19,15 «e trametrai per tot salutz», dove *trametrai* ACDEGMQR¹SV : *mandarai* IKNR²a¹. Riproduco ora la sesta strofe, che nel testo recente è dislocata immediatamente prima della coppia strofica or ora analizzata:

VI (= IV)	
Per sol le bel semblan que·m fai	
cant luecs ni aizes li o cosen	
ai tant de ioi que sol no·m sen;	30
soven sail e·m volf e·m vire	
e sai ben, can la remire,	
cant hom plus bella non vi:	
per merce·il prec que m'acueilha	61
e pos tant m'a enrequit,	62
no·m sia qui dona qui tol.	63

¹¹¹ Cfr. *ardimen* al v. 42 e Pfister 1970:258. In 39,48 il sost. *arditz* è sostituito da *forsa* in parte della tradizione.

¹¹² Per il verso cfr. il commento di san Gerolamo a Ps. 115/116B: «pro hoc beneficio, quod mihi Deus largitus est animam, quod me fecit de nihilo subsistere, quid aliud possum facere, nisi creatori meo eam offerre, quam tribuit?» (Hieronymus, *Anmerkungen zum Psalter*, ed. Siegfried Risse, Turnhout, Brepols, 2005, p. 208).

¹¹³ Si veda peraltro la discussione con Zingarelli sviluppata da Appel nelle note al distico.

È, appunto, il binomio *luecs ni aizes* che permette di spiegare il motivo della dislocazione. L'opera di revisione non solo istituisce, come visto, fra le originarie strofe II-III un legame fondato sulla ripresa *en luec aizit* → *si no m'aizis*; ma, spostando la str. VI a ridosso di questa coppia, ottiene di far precedere allo schema di "coblas capfinidas" una dittologia che funge da prologo. Analoga funzione, del resto, assume - rispetto a *c'anc hom non vi tan avinent* - il verso *c'anc hom plus bella non vi*, non senza la correzione di *plus bella* in *bellaior*, probabilmente percepito come un prezioso arcaismo. La triade *aizes – aizit – aizis* non è l'unica figura di ripetizione che caratterizza il testo più recente; il revisore elabora un'altra rima equivoca basata su *chauzit*:

III (= VI, 50-53)
 Vol mi doncs midonz aucire
 car l'am o que·i ai chauzit?
 ara·n faza so que·s vueilha
 true son talan n'aia complit

IV, 34-36
 e non pot far ren que·m duoilla
 Amors, c'ans n'ai lo chauzit
 de tans com la mars clau ni reuol

Nella terza strofe, poi diventata sesta, il verbo *chauzir* (Ma¹) figura in una costruzione alquanto ricercata, perfettamente illustrabile mediante Arnaut Daniel 1,13 «per zo m'ai eu chauzit en leis» 'è per questo che io ho fatto cadere la mia scelta su di lei': mal digerita dai copisti, la particella enclitica *i = en leis* è lasciata cadere a beneficio della clausola, ben più anodina, *o qu'ieu l'ai faillit*. Un approccio rigidamente lachmanniano imporrebbe di scegliere la lezione con *chauzit* in rima anche al v. 54, non foss'altro perché la lezione concorrente è ipermetra: ma questa soluzione, oltre che astratta, sarebbe irrimediabilmente inficiata dall'iterazione della parola-rima alla distanza di un solo verso. È dunque più verosimile ipotizzare nella prima versione, basata come al solito sul nucleo Ma¹, un errore d'archetipo (Ma¹ + LV) al v. 53, che riguarda una formula ipermetra sì, ma alquanto prosaica ed esplicita,¹¹⁴ in linea con le macchie linguistiche più sopra individuate. In questo caso il verso *ma domna, al seu chauzit*, elegante sia per la locuzione che per la dialefe, si integra nell'operazione di riordinamento che ha prodotto la versione 'definitiva'.

La str. VII, ultima della nuova redazione, e soprannumeraria rispetto alla versione precedente, è composta di quattro versi nuovi e cinque di riporto. I versi di riporto provengono dalle str. VI-VI della redazione precedente; in concreto, dalla str. V: *e s'ieu sai chantar ni rire/tot m'es per leis escarit*; dalla str. VI: *per merce-il prec que m'acueilha,/e pos tant m'a enrequit,/no·m sia qui dona qui tol*. Naturalmente i versi dislocati sono sostituiti da altri. Cominciamo dai vv. 14-15:

e s'ieu sai chantar ni rire → e s'ieu anc fui bon soffrire ~ e s'ieu n'ai pen'e martire

¹¹⁴ Specialmente nel ms. V con il plur. *sos talens*: 'faccia pure quel che vuole finché non abbia appagato tutte le sue voglie'.

tot m'es per leis escarit¹¹⁵

era m'en teing per garit¹¹⁶

Mentre la versione primaria è completamente centrata su una dichiarazione di felicità, come attestano le parole-chiave *iauzire* e *ioi*, la revisione spalanca una finestra sul passato: *iauzire* è sostituito dall'antonimo *bon soffrire* (CLQRV) o dal binomio *pen'e martire* (ADFIKN), ai quali il verso seguente si accorda mediante *per garit*, semiomografo di *per...escarit*. È significativo che il binomio abbia, nelle concordanze, un unico riscontro con Peirol 11,33-34 «Tant n'ai estat engoissos/e sofert pen'e martire»,¹¹⁷ dove tuttavia il ms. a legge *tan grieu martire*, più in armonia con il codice letterario. Al contrario, *bon soffrire* s'integra nel paradigma dei "nomina agentis" che comprende ancora *iauzire* (v. 13), *escondire* (v. 23), e *bons servire* in uno dei versi di riporto (v. 58); si aggiunga che il perf. *fui* costituisce un'adeguata antitesi a *era* del verso successivo.¹¹⁸ Vediamo ora i vv. 61-63:

per merce·il prec que m'acueilha, →	e non pot far ren que·m duoilla
e pos tant m'a enrequit,	Amors, c'ans n'ai lo chauzit
no·m sia qui dona qui tol.	de tan com mars clau ni revol.

Sorta di incrocio fra il v. 16 *que ren no sen mal que·m dueilha*¹¹⁹ e il v. 52 *Era·n fassa so que voilla*, il nuovo v. 34 compare nei soli ADIKN, posto che LO reagiscono alla rima identica con *ni (que O) ves mi no s'orgoilla*.¹²⁰ Il revisore, che non intende rinunciare alla rima equivoca con *chauzit*, la reintroduce con tre versi nuovi di zecca, ora dislocati – come visto - alla fine dell'ultima strofe:¹²¹ «e non pot far ren que·m duoilla/Amors, c'ans n'ai lo chauzit/de tans com la mars clau ni reuol». L'unico verso veramente nuovo è l'ultimo, per il quale è automatico il rinvio a Arnaut Daniel 2,17-22 «qu'en tant a randa/com mars ten e garanda/non a tan gen/prezen/con la chausida/qu'eu ai encobida». Il nome di Arnaut non è scomodato a caso. Chi lo conosce ha da tempo ravvisato, nella rima equivoca del distico 13-14 *dire : a dire*, il negativo di due versi finali di strofe nella famosa canzone (anche perché citata da Dante) 29,18 – ossia «puois can la vei non sai, tan l'ai, que dire» e «de lei non cre ren de ben si'a dire». È a partire da questo vistoso modello che il revisore si è adoperato a moltiplicare le rime equivoche.¹²²

¹¹⁵ In dettaglio: e s'(i)eu sai chantar ni rire ADILMNOa¹; tot m'es per lei (l(i)eis Aa¹) escarit ADIKLNOa¹ : tot m'es de lai per escarit M. Il v. 14 ha un riscontro interno con 35,3 «e fatz esfortz car sai chantar ni rire»; cfr. inoltre Peire Rogier 8,4 «no·m tol chantar ni rire»; Pistoleta 1,23 «si dei chantar ne rire»; Peirol 15,50 «vuoil cantar e rire».

¹¹⁶ In dettaglio (V è incompleto): e s'(i)eu n'ai pen'e martire ADFIK : e s'ieu (car L) anc fui bon (bos C) soffrire (suf- CV) CLQR(V); era m'en te(i)ng (tenh CR) per garit (guer- CD, guer(r)itz RV).

¹¹⁷ Per il resto cfr. Jaufrè 1997 «e traitz de pena e de martire», anch'esso isolato.

¹¹⁸ In effetto, ci si attenderebbe *n'aic* in luogo di *n'ai*.

¹¹⁹ Sostanzialmente i mss. sono solidali, ma IKMN specificano *Qu'en ren* (cfr. *Qu'a re C*, *Car re R*) e ADF correggono *Mentre*; a parte sta a¹ con *Ai*, *qu'ieu* (il verso manca nel ms. O).

¹²⁰ MQRVa¹ naturalmente mancano.

¹²¹ Che è soprannumeraria rispetto alla versione antica.

¹²² Altre coppie di rime equivoche in questa canzone: *dol* sost. e verbo (vv. 27 e 54); *sen* verbo e sost. (vv. 30 e 39)

Nella str. VII i vv. 55-58, trasmessi esclusivamente dalla recensione α , sono - come detto - di riporto (testo di IK):

Tan l'am ren dire no l'en sai
mas sil s'en prend'esgardamen,
que non soi d'als en pensamen
mas con li fos bons servire.¹²³

Non deve sfuggire la portata euristica dei problemi fin qui discussi. Abbiamo appreso che anche un fattore dinamico fra i più tipici, com'è *aizir*, è suscettibile di entrare in giuoco in una seconda fase del processo di redazione, aprendo nel cuore della tradizione un inatteso spazio tridimensionale. E ci siamo resi conto che, in certi casi, l'analisi delle varianti pone un delicato problema tipologico, relativo alla necessità di distinguere fra varianti autentiche, che l'autore ha successivamente ritenuto opportuno di mutare, e varianti deteriori, che eventualmente sussistono anche nella redazione antica, mentre quella recente può conservare la buona lezione.

L'esilità del nucleo di tradizione (Ma¹) sul quale si fonda la versione più antica non ne diminuisce l'autorità. Al v. 23 è chiara la superiorità di *fas* o *fai*, inteso come 1^a pers., rispetto a *voill* di cett.: solo nel primo caso *escondire* in rima è correttamente interpretabile come "nomen agentis", e non come infinito. Al v. 41, una volta eliminato *res de ben non es a dire* (ADIKN), dove *de ben* è ridondante, si dovrà scegliere *res non es de leis a dire* (Ma¹), dove *res* corrisponde alla particella negativa ('a lei non manca nulla'), piuttosto che *de leis non es* (*no ai V*) *res a dire* (CLV), dove *res* è interpretato come sogg. di frase. Infine, al v. 7, *par* (MVa¹)¹²⁴ è senz'altro preferibile a *vei* di cett.: la dimostrazione si situa a livello di macrotesto, a partire dal verso incipitario di 70,42 «Can vei la flor, l'erba vert e la folha», con l'opposizione *vert* ADIKNP : *fresc(ha)* CFGM + QRVa¹, sulla quale s'innesta la variante *par* QRVa¹.¹²⁵ Si precisa che nel ms. R il secondo emistichio è *e l'erba fresqu'e-l f*. Analizziamo altri due incipit simili all'interno del corpus. Uno è 39,1:

Can l'erba fresch'e-l folha par	ADIKNR
Can l'erba es fresca e la f. par	M
Can l'erba es vert e la f. par	V
Can l'erb'es vert e f. par	a ¹
Can herbe vert e f. par	O
Can erba vertz e f. par	C

Una ricostruzione probabile è *Can l'erb'es vert e-l folha par*: la copula *es* è largamente maggioritaria, mentre il pron. femm. in enclisi, oltre che 'difficilior', è comune a tutto il filone orientale e a MV.¹²⁶ Meno sicura

¹²³ Il v. 56 ha un riscontro interno in 13,18 «del plus, si·us platz, prendetz esgardamen»; cfr. Arnaut G. de Marsan, *Ens.* 74 «prendetz n'esgardamen».

¹²⁴ La lezione di a¹ è *non pars* = *no·s par*.

¹²⁵ Dove *flors* Ga¹, col morfema del nominativo.

¹²⁶ Probabilmente *E-l flor(s)* anche al verso seguente.

è la scelta tra *fresca* e *vert*. L'altro incipit è 10,2 «can flor e folha vei parer», nel quale si dovrà preferire *can vei fuoilla | e flor parer* AGQV.¹²⁷

Senza dubbio l'autorità di Ma¹ si rafforza grazie al suffragio di altri testimoni fededegni quali L e V. Lo si vede al v. 47, analizzabile come diffrazione in assenza:

Si qu'(i)eu remir son bel (gay R) cors gen	ACDIKNR
On eu (qu'ieu M) remir lo sieu cors gen	Ma ¹
E no remir lo sieu cors gen	L
Si que remires son cors gen	V

Eliminati *bel* e *lo* come 'singulares', l'isolato *remires* (V) suggerisce di ricostruire un originale *remire*, associato a una cesura possibilmente percepita come 'difficilior'.

Il problema diventa naturalmente più delicato quando si tratta di dare fiducia a una testimonianza isolata, per quanto autorevole la si possa considerare. Vediamo le 'singulares' di a¹. Nella clausola *en gran cossire* (v. 4), l'epiteto comporta un'ipermetria teoricamente sanabile a prezzo di una sinalefe *sui^intratz* che sarebbe normale in Arnaut Daniel, un po' meno in Bernart de Ventadorn.¹²⁸ Viceversa, *lauzenia* come sogg. (v. 29) invece di *lausengiers* pare francamente 'difficilior'; ma tutto il distico è di ardua soluzione, come appare dal seguente specchietto:

ADCFIKN	Non voill lausengiers me toilla / s'amor ni·n leven tal crit
OQR	lausengier mi t.
L	lausengers mi coilla / mon ioi ni metal crit
M(V)	lausengier m'acueilha / iosta si ni·m mova tal crit ¹²⁹
a ¹	lauzenia mi tueilha / midonz [ni] leu aital crit

Se a¹, per quanto ipometro, è il testimone più prossimo all'originale, *lauzenia* è il sogg. personificato¹³⁰ sia di *tueilha* (con *midonz* come dativo assoluto) sia di *leu*.

Del ms. L l'editore è praticamente obbligato ad accettare due 'singulares', che sono *n'ausei* (v. 2) e *quez ieu* (v. 40).¹³¹ Del ms. V è senz'altro da ritenere *la o es* (v. 43), dove la copula asillabica è grafata con grande chiarezza; ma meritano considerazione anche *qu'ela-s vuilla* (v. 52), con *que* 'ciò che', e *la sol* (v. 45) da leggere come *lasol* (= *laçol*), specie di lacciuolo usato nella caccia.¹³²

¹²⁷ GV che lasciano cadere -a, restando allo stadio ipometro.

¹²⁸ Del resto su questa fenomenologia prosodica sappiamo ancora troppo poco.

¹²⁹ Di V si legge soltanto *ni·n mova tals critz*.

¹³⁰ Data la persistente oscurità di Marcabruno 11,60-61 unico riscontro attualmente disponibile è Raimbaut d'Aurenga 15,21-23 «mon car desir qu'ai tan volgut/nom pot tolre, ni lauzenga,/l'amor que·i mes ab gran vertut».

¹³¹ È peraltro istruttivo che al v. 22 i mss. La¹ convergono in lezione deteriore (*Qu'(i)eu* anziché *Qu'inz*).

¹³² Cerveri, *Faula del rossinyol* 125-26 «ac parat un lassol/on pres lo rossinyol». Le altre tre occorrenze, con impiego sempre metaforico, appartengono tutte a Giraut de Borneil: 49,41-42 «Mas pero pel fort lassol/de la man ab que·m prezist» («ABa and in margin N», preferibile a «bell'amig'ab que·m prezist CDEIKMQRSG, testo di Sharman); 62,81-82 «E qui·l lassol/romp ni destrui»; 78,76-77 «C'ab prim laszol/mi pot tener».

Si propone ora un'edizione di 70,27 secondo la due redazioni individuate, con a¹ e K rispettivamente

come mss. di base:¹³³

ms. a ¹		ms. K
Lonc temps a qu'ieu non chantei mai ni [n'ausei] far captenemen, mas ar non tem plueia ni ven, anz sui intratz en cossire con pogues bons motz assire 5 en un vers c'ai aperit: si tot [no-s par] flors ni fuelha meils me vai qu'el temps florit, pos l'amors qu'ieu tant vueil me voil.		L onc temps a qu'ieu non chantei mai ni saubi far contenemen; era no tem ploia ni uen, tan son intratz en consire com pogues bos motz aissire en est son c'ai apedit: si tot no-m vei flor ni fuoilla, meilz me vai c'al temps florit, car l'amors qu'ieu plus uoill mi uol.
II		II
Labor ai gent sotil e gai 10 c'anc hom non vi tan avinent: pretz e beutat, ualor e sen a truep mais qu'eu non sai dire: res non es de lieis a dire, [mas que hagu]es tant d'ardit 15 c'una nueg lai o[·es] despuelha me menes en luec aizit e-m fezes de [sos brasz las]ol.		T otz me desconosc, tan be-m vai, e s'om saubes en cui m'enten ni auses far mon ioi paruen... Del mielz del mon son iauzire, <i>e s'ieu n'ai pen'e martire</i> <i>era m'en teing per garit:</i> ma dompna prec que m'acuoilla e puois tan m'a enriquit, non sia qui dona qui tol.
III		III
Si no-m manda lai on il iai, on eu remir[e son] cors genz, 20 a cal obs m'a fag de nien? ai las, co muer de desire! Vol mi doncs midonz aucire car l'am o que-i ai chazit? ara-n faza so que-s vueilha 25 true son talan n'aia complit, qu'eu no[ca]-m plaing si tot me dol.		E l mon tan bon amic non ai, fraire ni cosin ni paren, que si-m vai mon ioi enqueren, qu'inz e mon cor no-l n'aïre, e si eu m'en uoill escondire non se-in teingna per traït: non uoill lausengiers me tuoilla s'amor [ni-m] torn en tal crit per qu'ieu me lais morir de dol,
IV		IV
El mon tam bon amic non ai, fraire [ni] cozin ni paren, que si-m va mon ioi enqueren, 30 qu'[inz] e mon cor non l'azire, e si m'en fai escondire non s'en tenga per traït: non vueil lauzenia mi tueilha midonz [ni] leu aital crit 35 per que mi lais murir de dol.		c' ab sol lo bel semblan que-m fai can pot ni azes lo-l consen, ai tan de ioi que sol no sen, c'aisi-m torn e-m vol e-m vire e sai ben, can la remire, c'anc hom bellaïor non vit, <i>e non pot far ren que-m duoilla</i> <i>Amors, c'ans n'ai lo chazit</i> <i>de tans com la mars clau ni reuol.</i>
V		V
Totz me desconois tam ben vai, e s'auzes dir en cui m'enten [n]i auzes far mon ioi parven... Pels miels del mon son iauzire, 40 e s'ieu sai chantar ni rire tot m'es per leis escarit; ai, qu'ieu no sen mal que-m doeilha, tant m'a iois prez e sazit non sai s'ieu sui aquel qe sol. 45		L o cors a blanc sotil e gai et anc non vi tan avinen prez: beutat e valor e sen ha plus qu'eu non vos sai dire; res de ben non es a dire ab sol c'aia tan d'ardimen c'una nueg lai o-s despuoilla me mezes en loc azi[t] e-m fezes del bras las al col.
VI		VI
Per sol le bel semblan que-m fai		S i non vau lai on il iai,

¹³³ Si notino, nel ms. a¹, gli iperdittonghi *truep* (v. 40), *true* (v. 53).

cant luecs ni aizes li o cosen
 ai tant de ioi que sol no·m sen;
 soven sail e·m volf e·m vire
 e sai ben, can la remire, 50
 c'anc hom plus bella non vi:
 per merce·il prec que m'acueilha
 e pos tant m'a enrequit,
 no·m sia qui dona qui tol.

si qu'eu remir son bel cors ien,
 donc per que m'a fag de nïen?
 Alas, co muor de dezire!
 Vol mi doncs ma domn'auzire
 car l'am o qu'ieu l'ai faillit ?
 Era·n fassa so que voilla
 ma domna | al sieu chauzit,
 qu'eu no m'en planc si tot mi dol.

VII

55 *Tan l'am ren dire non l'en sai
 mas sil s'en prend'esgardamen,
 que non soi d'als en pensamen
 mas con li fos bons servire,
 e s'ieu sai chantar ni rire,
 tot m'es per leis escarit:
 ma dompna prec que m'acuilla,
 e puous tan m'a enrequit,
 non sia qui dona qui tol.*

VIII

De cor que cora·s uoilla
 m'aura del chantar garnit,
 puous sa fin'amors m'o asol.

2 saup | 4 en gran cossire | 7 non pars | 15 Ab sol qu'il fezes | 16 lai on d. | 18 del bras laz al col | 20 remir lo sieu | 27 no·m
 plaing | 29 Fraire cozin | 31 Qu'eu e mon | 35 Midonz leu | 39 Mi auzes | 43 doneilha

CONCLUSIONI

La canzone è trasmessa in due redazioni, che chiamiano α (originaria) e β . L'ordine strofico attribuibile ad α accomuna i mss. Ma¹. Oltre al ms. di base a¹, a stabilire il testo critico concorrono i mss. L (*n'ausei*, v. 2; *mas que hagues*, v. 15), V (*lasol*, v. 18), CR (*no(n)ca·m*, v. 27), mentre *remire* (v. 20) corrisponde a una diffrazione in assenza.

La redazione α si definisce in base all'ipermetria del v. 53 *true son talan n'aia complit*, lezione di LMV^{a1}. Per sanare il guasto, β utilizza la rima equivoca *chauzit*, presente nel testo originario, ricodificando l'occorrenza 'difficilior' (*que·i ai chauzit* → *qu'ieu l'ai faillit*, v. 51) e utilizzando *chauzit* per sostituire *complit*, in modo da conservare l'equivoco in rima. Altri interventi importanti di β interessano la ripetizione *s'auzes...s'auzes* (vv. 11-12, che resta nel solo a¹) e la sostituzione, al v. 6, di *vers* (LMa¹) con *son*.

Ma l'intervento più massiccio di β si esplica nel nuovo ordine strofico, essenzialmente motivato dalla creazione di una catena che salda le strofe IV (*azes*), V (*loc azit*), VI (*m'aizis*); inoltre β presenta il congedo preceduto da una strofe in più. Questa settima strofe è costituita a partire da quattro nuovi versi e cinque prelevati da due strofe del testo originario: i vuoti creatisi sono riempiti da altrettanti versi di nuovo conio. Uno di questi, *e non pot far ren que·m duoilla* (v. 34) è simile a *que ren no sen mal que·m duoilla* (v. 16, dove a¹ legge *ai, qu'ieu no sen mal que·m doeilha*).

Questa rima più che identica si situa nella str. IV, che manca totalmente in (Q)RV e parzialmente (vv. 34-36) in CMA¹: quanto dire che è presente soltanto in ADIKN (+ LO, che correggono l'identità sostituendo *doilla* con *orgoilla*). La sequenza ADIKN è ugualmente titolare della clausola *pen'e martire* (v. 14) e, più in generale, dell'ordine strofico vulgato e accolto da Appel. Questi dati suggeriscono la conclusione provvisoria che solo in parte β è attribuibile all'autore.